

Edificio SkyCity Oficina 508 Av. Andrés García Lavín
No. 261 por 57 y 59, Col. San Ramón Nte.
C.P. 97117, Mérida, Yucatán.

info@cidapp.mx
T. 999 565 8493 / 999 565 8494
www.cidapp.mx

CENTRO DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ANÁLISIS DE POLÍTICA PÚBLICA, A.C.

INICIATIVA DE POLÍTICA PÚBLICA

**REGULARIZACIÓN INTEGRAL DE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN
EL MUNICIPIO DE MÉRIDA: EL CASO TAMANCHÉ**

QUE PRESENTA

AURA LOZA ÁLVAREZ

PARA OBTENER EL GRADO DE

MAESTRA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y POLÍTICAS PÚBLICAS

DIRECTOR DE INICIATIVA DE POLÍTICA PÚBLICA

DR. GERARDO MIXCÓATL TINOCO

Mérida, Yucatán, México a 7 febrero 2022

ÍNDICE

Resumen ejecutivo.....	1
Introducción.....	4
Situación jurídica de la tenencia de la tierra.....	4
El sistema de haciendas y la tenencia irregular de la tierra.....	7
El origen registral de la hacienda Tamanché.....	12
Metodología y definición del problema.....	14
Revisión de la literatura y estado de la cuestión.....	20
Alternativas de solución, actores clave y matriz de factibilidad.....	30
Alternativa 1: Mantener la situación actual.....	31
Alternativa 2: Realizar la inclusión por omisión y donar o vender.....	33
Alternativa 3: Promover juicio de usucapión o prescripción.....	36
Alternativa 4: Procedimiento administrativo de regularización (PAR).....	38
Recomendación de política pública.....	44
Estrategia de implementación.....	45
Conclusiones.....	48
Referencias bibliográficas.....	50
Legislaciones consultadas.....	51
Anexo 1.....	54
Anexo 2.....	58
Anexo 3.....	61
Anexo 4.....	80

REGULARIZACIÓN INTEGRAL DE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA: EL CASO TAMANCHÉ

Resumen ejecutivo

La presente iniciativa de política pública propone un procedimiento administrativo para regularizar la tenencia de la tierra de los acasillados¹ de Tamanché, municipio de Mérida, en el estado de Yucatán, quienes, debido a un resabio histórico del sistema de las haciendas, no tienen certeza jurídica sobre los predios que por más de cincuenta años han tenido en posesión; así mismo, incluye la regularización de los espacios públicos que conforman el polígono donde se ubican dichas viviendas.

Imagen 1. Fotografía aérea del polígono (líneas color blanco) donde se ubican las viviendas de los acasillados de Tamanché, como se puede apreciar hay varias viviendas, cuenta con traza urbana, calles, parque y área deportiva.²

¹ Es el peón de una hacienda al cual el patrón cedía de palabra una porción de tierra para su habitación.

² Imagen proporcionada por la Dirección del Catastro del Municipio de Mérida, Yucatán, mediante solicitud de acceso a la información.

La tenencia irregular de la tierra supone la ausencia del título legal para ocuparla y se genera a partir de dos situaciones, a saber: la primera es conocida como el “paracaidismo”³, en el cual un grupo de personas invaden propiedad privada, dentro de la cual se asientan de manera desordena, sin construcciones permanentes y que no cuenta con calles ni servicios públicos; la segunda, que es sobre la cual se centra este trabajo, se trata de un asentamiento humano que ocupa propiedad privada por derecho consuetudinario,⁴ guarda un orden, cuenta con construcciones permanentes, tiene traza urbana y servicios públicos básicos.

Garantizar la institución de la propiedad y el derecho a una vivienda digna es obligación del gobierno, y para ello existen leyes que proveen los medios legales para su consecución; no obstante, el caso de la comunidad de Tamanché representa una **grieta en la legislación**, ya que no existe un procedimiento que permita resolver en conjunto la situación especial de este asentamiento; y se dice que es especial por las características que presenta y que serán abordadas a detalle en el apartado correspondiente, pero que aquí se mencionan para dimensionar el problema:

- se trata de un polígono de tierra omisa,⁵
- en el que hay un fraccionamiento irregular,
- un propietario de la tierra indeterminado,
- posesionarios de la tierra que con sus recursos construyeron sus viviendas,
- y un municipio imposibilitado para administrar catastral, urbana y fiscalmente la relación entre la tierra, los particulares y el propio gobierno.

De acuerdo al censo 2020 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Sub Comisaría de Tamanché cuenta con 193 viviendas habitadas,⁶ de las cuales

³ El paracaidismo, es un modismo popular que denomina la acción de un grupo de personas que invaden u ocupan un inmueble sin la autorización del propietario. Esta acción constituye un delito penal que es sancionado de conformidad con el artículo 329 del Código Penal del Estado de Yucatán: “el delito de despojo de cosa inmueble, sanciona con prisión a quien, sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo, ocupe un inmueble ajeno” (2021, p.164).

⁴ Es el derecho que tiene su origen en la costumbre, en la práctica reiterada de ciertas acciones a través del tiempo por un grupo determinado. Los usos y costumbres de ciertos grupos sociales.

⁵ Tierra omisa se refiere a que no tiene una partida específica en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Yucatán, sino que su inscripción se encuentra en la partida del polígono del cual forma parte; es decir, no está disgregada de su origen.

⁶ Información obtenida de la página de internet del Instituto Nacional de Estadística y Geografía: <https://www.inegi.org.mx/app/cpv/2020/resultadosrapidos/default.html?texto=tamanch%C3%A9>

125 están en posesión de los acasillados⁷ de la hacienda Tamanché; esto quiere decir que el 65% de los inmuebles no cuentan con título de propiedad. Aunado a lo anterior, y considerando que la población total es de 649 habitantes,⁸ se asume en una proporción matemática que 420 personas no tienen certidumbre legal sobre el inmueble que han ocupado de manera continua, pacífica y pública por más de cincuenta años, lo que de facto se traduce además en una situación de pobreza patrimonial.

En el mismo sentido, ese detrimento patrimonial también tiene implicaciones fiscales para el municipio de Mérida, porque la falta de titularidad legal de los inmuebles no le permite recaudar ingresos municipales y además, el polígono donde se ubican las 125 viviendas de los acasillados y que abarca una superficie de 8 hectáreas, 54 áreas y 78 centiáreas,⁹ también incluye calles, áreas verdes y de equipamiento, lo que constituye un fraccionamiento irregular, sobre el cual tampoco tiene la titularidad legal para ejercer recursos públicos con el fin de realizar acciones urbanísticas y proveer mejores servicios públicos a la comunidad, lo que afecta no solamente a los acasillados sino a toda la población que habita en la Sub Comisaría de Tamanché.

Esta situación de tenencia irregular de la tierra que de facto se traduce en pobreza patrimonial, se repite en muchas comunidades de acasillados tanto en el municipio de Mérida como en otros municipios del estado de Yucatán,¹⁰ y se remonta a la relación de explotación (peones) y privilegios (patrones) instaurado en el sistema de las haciendas; por lo que al tratarse de un asunto generalizado que involucra núcleos de población con antecedentes de vulnerabilidad económica y marginación social que perdura hasta nuestros días, rebasa el ámbito de aplicación del orden privado y se convierte en un problema público

⁷ Información proporcionada por la Dirección del Catastro del municipio de Mérida, Yucatán, mediante solicitud de acceso a la información.

⁸ Información obtenida de la página de internet del Instituto Nacional de Estadística y Geografía: <https://www.inegi.org.mx/app/cpv/2020/resultadosrapidos/default.html?texto=tamanch%C3%A9>

⁹ Información proporcionada por la Dirección del Catastro del Municipio de Mérida, Yucatán, mediante solicitud de acceso a la información.

¹⁰ Aproximadamente, en el Estado de Yucatán hay 300 haciendas, de las cuales 65 se ubican en el municipio de Mérida y las restantes en los 105 municipios que conforman el Estado. No se puede saber con exactitud cuántos acasillamientos con problemas de tenencia de la tierra hay en Yucatán, ya que no hay cifras al respecto y este trabajo se centra en los acasillados de la hacienda Tamanché; pero, considerando el número de haciendas y en razón de que hay acasillamiento en varias haciendas del municipio de Mérida que están afuera de la zona urbana, es decir, en las comisarías, se puede intuir que en los demás municipios del Estado de Yucatán también se reproduce este fenómeno.

que requiere la intervención del gobierno para su solución, como se demostrará en el desarrollo de esta propuesta de política.

Sentado lo anterior, se considera pertinente proponer un procedimiento capaz de solucionar el problema de la tenencia irregular de la tierra del caso Tamanché, abatir la pobreza patrimonial de los acasillados con el otorgamiento de los títulos legales correspondientes, la reconstrucción del proceso de fraccionamiento, la titularidad de los espacios públicos a favor del gobierno; es decir, la **regularización integral de la tierra (privada y pública)**, de manera que el beneficio también incluya a todos los habitantes de la Sub Comisaría de Tamanché y que pueda ser replicado en situaciones similares al caso propuesto.

Introducción

Situación jurídica de la tenencia de la tierra

La tenencia de la tierra, es la relación que un sujeto tiene con el objeto-tierra y puede ser vista desde dos aristas: la del derecho o la de hecho. **La relación de derecho** se configura por mandato de la ley a través de un título legal o a través de un contrato; así, tenemos en primer lugar al propietario de un inmueble, quien tiene el dominio pleno y del que nadie puede aprovecharse sin su consentimiento y autorización, el perfeccionamiento de este derecho es mediante una escritura pública o un título de propiedad emitido por el Ejecutivo Federal.

En segundo lugar, se encuentra el usufructuario, arrendatario o comodatario de un inmueble, quien tiene el uso y disfrute del mismo en razón del contrato celebrado con el propietario, cuya certeza también está amparada en un documento legal. En tercer lugar, están los ejidatarios¹¹ que forman parte del núcleo de población ejidal¹² y tienen el uso y disfrute de las parcelas¹³ que les han sido dotadas de acuerdo a la legislación agraria, y cuyo perfeccionamiento se haya en el certificado parcelario o en el certificado de derecho común.

¹¹ “Art. 12.- Son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales. Art. 14.- Corresponde a los ejidatarios el derecho de uso y disfrute sobre sus parcelas” (Ley Agraria, 1992, p. 3).

¹² “Artículo 9o.- Los núcleos de población ejidales o ejidos tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y son propietarios de las tierras que les han sido dotadas” (*Ob. Cit.* p. 9).

¹³ La diferencia entre el usufructuario del derecho civil y el ejidatario, que también es un usufructuario, es que el primero adquiere el derecho de uso y disfrute de un predio por medio de un contrato entre particulares, y

Por su parte, **la relación de hecho** que un sujeto tiene con el objeto-tierra, se refiere al ejercicio de un poder sobre la cosa (inmueble), el cual posee sin la mediación de título legal.

Desde la Constitución de 1917, se estableció que la Nación es originariamente la propietaria de la tierra, y tiene el derecho a transmitir su dominio, por lo que se reconoce en dicha transmisión a la propiedad privada¹⁴ y a la propiedad social,¹⁵ lo cual quedó estipulado en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La forma de transmisión de la propiedad privada, es a través de actos jurídicos que se encuentran regulados en las leyes civiles, a saber, la compraventa, la donación y la herencia y finalmente, a través de la prescripción.¹⁶ En los tres primeros, es necesaria la voluntad de las partes, esto es, el ánimo de transmitir y la aceptación de la transmisión. Sin embargo, cuando se trata de la prescripción, la apropiación se configura con el paso del tiempo, cinco años cuando se trata de buena fe¹⁷ y diez años con mala fe¹⁸ y para su declaración debe mediar un juicio civil de conformidad con el Código Civil para el Estado de Yucatán y su correlativo Código de Procedimientos Civiles.

Lo anterior para el caso de la propiedad privada, pero cuando se trata de propiedad social la Ley Agraria establece que la transmisión es a través de la conformación de un ejido que implica un derecho comunal, en el cual, para su perfeccionamiento se requiere que al menos veinticinco personas soliciten al Gobierno Federal la dotación de tierras para la explotación agrícola o ganadera, e incluye las parcelas, las tierras de uso común o solares y el área del asentamiento humano o fundo legal.¹⁹ Como es sabido, este tipo de tenencia de la tierra surgió como una medida de justicia para acabar con los latifundios, entregando porciones de tierra a los campesinos o trabajadores de la misma.

el segundo, adquiere el derecho de uso y disfrute de un predio por disposición de la ley; es decir, uno se encuentra en el orden privado y el otro en el orden público.

¹⁴ Materia del Derecho Civil; es decir, particular.

¹⁵ Materia del Derecho Agrario; es decir, comunal.

¹⁶ Prescripción es un medio de adquirir el dominio de una cosa mediante el transcurso de cierto tiempo y con las condiciones establecidas en la ley, de conformidad con el artículo 940 del Código Civil del Estado de Yucatán.

¹⁷ La prescripción positiva se configura cuando la posesión es en concepto de propietario, pacífica, continua y pública, conforme lo establecen los artículos 956-959 del Código Civil del Estado de Yucatán.

¹⁸ La prescripción negativa se configura en diez años haya o no buena fe, de acuerdo a lo que señala el artículo 968 del Código Civil del Estado de Yucatán.

¹⁹ El fundo legal es una porción del ejido destinada al asentamiento humano.

Entonces, se tiene que la tenencia de la tierra puede ser regular, cuando hay certeza jurídica sobre la propiedad o posesión de la misma, esto es, por la vía del derecho mediante el acreditamiento con un documento legal; o puede ser irregular, cuando no hay certeza jurídica y se posee de hecho, sin acreditamiento documental, es decir sin título legal que acredite el derecho a la propiedad o posesión. Esta es precisamente la situación en la que se encuentran los acasillados de la Sub Comisaría de Tamanché, quienes ocupan de manera pacífica, continua y pública desde hace más de diez años una superficie de tierra sin título que garantice su derecho a ella. Es necesario precisar que en este caso se trata de un asentamiento humano, es decir, no es una cuestión de **carácter particular**, sino que se trata de un **núcleo de población**,²⁰ por lo tanto, es un elemento que desborda la esfera privada para ubicarse en el orden público.

Los asentamientos humanos irregulares también pueden identificarse por la situación de la tierra que ocupan; así, están los llamados paracaidistas quienes se caracterizan por ocupar tierra que tiene un propietario legítimo y cierto, como es el caso de un particular o el gobierno; si se trata de un particular, se configura el delito de despojo de cosa inmueble y procede la querrela para el desalojo de los ocupantes, o que lleguen a un arreglo privado y derive en un contrato civil. Sin embargo, si la ocupación es en terrenos del gobierno, generalmente lo que procede es una regularización a través del Instituto del Suelo Sustentable (**INSUS**), antes denominado Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (**CORETT**), mediante la emisión de un título legal. En el primer caso, la ocupación es notoria al tratarse de un grupo de familias que se establecen en un predio baldío, sin título que justifique la ocupación, con estructuras temporales²¹ (hechas de cartón y lámina), que no cuenta con servicios de electricidad y agua potable, ni traza urbana, generando un asentamiento desordenado. Pero, **¿qué pasa cuando el asentamiento humano tiene más de cincuenta años ocupando tierra de propiedad privada con traza urbana, servicios públicos y guarda un orden?** Esta situación no es aislada, es un hecho recurrente en la República Mexicana y en el estado de Yucatán. El sistema de las haciendas que tuvo su apogeo a finales

²⁰ “Se considera núcleo de población a un conjunto de al menos diez edificaciones, que están formando calles, plazas y otras vías urbanas. Por excepción, el número de edificaciones podrá ser inferior a 10, siempre que la población que habita las mismas supere los 50 habitantes.” (Instituto Nacional de Estadística, 2022, p.1)

²¹ A diferencia de una estructura permanente que consiste en una habitación con cimientos.

del siglo XIX y principios del siglo XX, generó una distribución desigual de la propiedad rural tal y como se puede apreciar en la tabla siguiente:

POBLACIÓN RURAL Y TENENCIA DE LA TIERRA EN 1910						
<i>Estados</i>	<i>Población rural</i>	<i>Total (%)</i>	<i>Cabezas de familia</i>	<i>Propietarios</i>	<i>Porcentaje de cabezas de familia que poseen alguna propiedad individual</i>	<i>Porcentaje de cabezas de familia que no poseen ninguna propiedad individual</i>
Aguascalientes	70 507	58.5	14 101	505	3.6	96.4
Baja California	46 736	89.4	9 347	1 111	11.8	88.2
Campeche	63 351	73.1	12 670	297	2.3	97.7
Coahuila	239 736	66.2	47 947	1 110	2.3	97.7
Colima	52 556	67.6	10 511	334	3.1	96.9
Chiapas	361 246	82.3	72 249	2 911	4.0	96.0
Chihuahua	315 329	77.7	63 066	2 883	4.5	95.5
Durango	407 577	84.4	81 515	2 681	3.2	96.8
Guanajuato	776 443	71.7	155 289	4 533	2.9	97.1
Guerrero	545 183	91.7	109 037	1 712	1.5	98.5
Hidalgo	590 796	91.4	118 159	1 645	1.3	98.7
Jalisco	932 235	77.1	186 447	7 296	3.8	96.2
México	831 347	84.0	166 269	856	0.5	99.5
Michoacán	828 947	83.6	165 789	4 518	2.7	97.3
Morelos	139 467	77.7	27 893	140	0.5	99.5
Nuevo León	263 603	72.2	52 721	2 893	5.4	94.6
Oaxaca	901 442	86.7	180 288	499	0.2	99.8
Puebla	896 618	81.4	179 324	1 259	0.7	99.3
Querétaro	200 211	81.8	40 042	650	1.6	98.4
Quintana Roo	9 109	100.0	1 822	27	1.4	98.6
San Luis Potosí	488 894	77.9	97 779	1 745	1.8	98.2
Sinaloa	278 423	86.0	55 685	2 951	5.3	94.7
Sonora	219 563	82.7	43 913	1 875	4.2	95.8
Tabasco	175 247	93.4	35 049	1 707	4.8	95.2
Tamaulipas	198 770	79.6	39 754	3 079	7.7	92.3
Tepic (Nayarit)	139 273	81.4	27 855	1 712	6.0	94.0
Tlaxcala	157 110	85.3	31 422	224	0.7	99.3
Veracruz	887 369	78.3	177 474	1 954	1.1	98.9
Yucatán	249 061	73.3	49 812	1 806	3.6	96.4
Zacatecas	406 214	85.1	81 243	1 535	1.9	98.1

FUENTE: McBRIDE, 1951, p. 94, tabla 24.

Imagen 2. Población y tenencia de la tierra en México en el año 1910, donde se aprecia que en Yucatán el 96.4 % de la población no tenía propiedad privada. (Meyer, 1986, p. 487).

El sistema de haciendas y la tenencia irregular de la tierra

El término “hacienda” se refiere a un conjunto de bienes y proviene de la época de la colonia en la que se otorgaban estancias a los encomenderos españoles, quienes posteriormente fueron adquiriendo las tierras a título personal para derivar en lo que se conoce como una hacienda. La hacienda fue un sistema económico que consistió en la explotación de grandes extensiones de tierra para la agricultura y la ganadería, y estaba compuesta por una organización jerárquica social, y en la cual en la cima de la relación se encontraba el patrón, propietario del latifundio, y en la base los peones que trabajaban la tierra para hacerla producir y generar ganancias para aquél. La relación que tenían los extremos era de carácter

paternalista, el patrón proveía de protección y servicios a los peones (tienda de raya, una porción de tierra para su habitación, iglesia, escuela, utensilios de trabajo) y éstos a su vez trabajaban para el beneficio económico del dueño de la tierra.

La distribución espacial de la hacienda, en general, se dividía en tres partes: la mayor extensión era de tierras cultivables, el casco que era el espacio destinado al patrón o dueño de la hacienda y el área donde se ubicaban las casillas²² en las que vivían los peones; estas últimas, eran pequeños lotes que servían de habitación y en las que también podían sembrar o tener animales de patio para el sustento de la familia del trabajador (López, 2003). Aunque no mediaba contrato alguno o documento por el cual el patrón cedía el lote al peón, se consideraba por costumbre como propiedad de éste, siempre que estuviese trabajando en la hacienda; es decir, recibían una parcela a cambio de su trabajo “En cuanto a los peones – limitamos el uso de la palabra a los peones acasillados, o sea los trabajadores permanentes, alojados en la hacienda, que reciben jornal, ración de alimentos y otras prestaciones–” (Meyer, 1986, p. 484).

Cuando dio inicio la Reforma Agraria en el año de 1911, la finalidad era la de acabar con los latifundios y entregar la tierra a los trabajadores,²³ lo cual se tradujo en la expropiación de las tierras a los hacendados en favor de los peones. De esta forma, el área donde se ubicaban las casillas se convirtió con el tiempo en la zona de urbanización y fundo legal para el desarrollo de la vida comunitaria del núcleo ejidal. La figura del ejido representa el espíritu de la legislación agraria que era el de devolver las tierras a los indígenas (peones de las haciendas), quienes tuvieron un sistema comunal antes de la conquista. Debido a ello, se le conoce como propiedad social ya que su administración descansa en la Asamblea de Ejidatarios, quienes en conjunto deciden el destino y distribución de la tierra.

Para el caso que nos ocupa, esta expropiación de tierras obra en el registro de propiedad de la hacienda Tamanché, la cual en su primera partida tuvo una superficie de 2,000 hectáreas, y en la segunda partida, que data de 1933, consta la disminución de 1,195 hectáreas para

²² De aquí el nombre de acasillado.

²³ El espíritu del movimiento zapatista, que bajo el grito de “Tierra y libertad”, justificaba el lema: “La tierra es para quien la trabaja”.

dotar de tierras al ejido de Komchén.²⁴ No obstante que parte del territorio de la hacienda fue objeto de expropiación para dotar de tierras a los trabajadores, los acasillados de dicha hacienda no formaron parte de esa dotación y el polígono donde se ubican sus viviendas continuó siendo parte de la superficie de ésta, que era propiedad privada del dueño original, el señor Pedro Berzunza Espinosa.

Se desconocen las causas del porqué los acasillados de Tamanché no solicitaron la dotación de tierras para formar un ejido, pero de acuerdo a Vázquez (2020), los mismos peones desistieron de realizar dicha solicitud:

En algunos momentos, y a pesar de que legalmente no podían ser beneficiarios de tierras, las solicitaron; **en otras ocasiones, ellos mismos informaron a las autoridades agrarias de su desistimiento de participar en el trámite de dotación** [...] Y cuando las leyes les concedieron facultades para solicitar tierras en dotación, su actuar igualmente fue variado. **En algunas regiones seguían argumentando que no tenían necesidad de las mismas**²⁵ (p. 366).

Esto parece explicar la razón por la cual el polígono de 8 hectáreas, 54 áreas y 48 centiáreas en la que se ubican las 125 viviendas de los acasillados de Tamanché nunca formó parte de los ejidos constituidos a raíz de la dotación de tierras a que fue sometida la hacienda del mismo nombre en 1933. Por lo tanto, el polígono de los acasillados de Tamanché nunca se desincorporó de la propiedad privada que correspondía a la hacienda.

Gómez (2009), ofrece dos explicaciones más. En la primera hace referencia al dicho de los pobladores en el albor de la Reforma Agraria en los siguientes términos:

Cuentan los hijos y nietos de los protagonistas de la emancipación que entre los principales miedos a vencer estaba la incertidumbre de no saber realmente ‘cómo sería vivir libre’, sin la protección del patrón; el miedo a los bandidos que [...]

²⁴ Información obtenida del Registro Público de la Propiedad del Estado de Yucatán. https://srvshyweb.yucatan.gob.mx/cgi-bin/wspd_cgi.sh/WService=wsrpp/pubconsultaregistrar.r

²⁵ Las negritas son mías.

azotaban a los pueblos comiéndose hasta las gallinas y se robaban a las mujeres; de esa calamidad, ¿quién los defendería? Bajo la tutela del patrón, aún con sus castigos corporales, deudas impagables y trabajos excesivos, había seguridad, [...]. Con las armas del patrón, los mozos repelieron la agresión defendiendo la finca y ‘la vida de sus familias’, argumentan algunos ancianos (p. 305).

A partir de lo anterior, sería válido suponer que el temor a la libertad de algo desconocido para los acasillados, así como el miedo a los ataques o perpetraciones a sus animales o bienes y a sus familias, también fue un factor para permanecer bajo la protección del hacendado y no solicitar la dotación de tierras.

Y la segunda explicación que brinda este autor es sobre el papel que jugó la figura del Comisariado Ejidal (presidente, secretario y tesorero) que en algunos casos asumió el papel del “hacendado” dirigiendo la vida del ejido, apareciendo “la encrucijada para la liberación definitiva de los indios peones que vivieron bajo la ‘protección benefactora del hacendado’” (*Op. Cit.* p. 310). Quiere decir que la autoridad ejidal impuesta como requisito oficial del Estado, y como órgano rector de la vida ejidal vino a sustituir a las figuras del caporal, los mayordomos y hasta del hacendado al formar alianzas y despotismo con las instituciones que le otorgaban el poder, reproduciendo para sí el sistema de privilegios (Gómez, 2009).

Pero también vale la pena mencionar que constituirse en ejido implicaba poseer la titularidad de las tierras de manera comunal, y esto así mismo podría haber sido una causa para no solicitar la dotación de tierras, ya que se sabe que los acasillados se consideraban dueños de los predios que el patrón les había cedido y en algunos casos, éste proveía el mantenimiento de las chozas o casillas; de modo que entrar a un régimen comunal podría complicar la posesión individual que ya tenían. Al respecto, Zúñiga y Castillo (2013) señalan que:

[...] esta modalidad de la propiedad (de carácter comunal al final de cuentas), ya había existido en épocas anteriores de lo que después sería México y su función nunca fue esa, sino exclusivamente la de favorecer los modelos de explotación establecidos, permitiendo apenas la sobrevivencia de sus destinatarios. (p. 497).

Haya sido por apatía, desinterés, conveniencia o incluso para sostener un mecanismo de dominio político, es un hecho que el área donde se ubican los acasillados de Tamanché no forma parte de algún ejido y por tanto no es fundo legal, tampoco tienen títulos de propiedad o documentos que les den certeza jurídica sobre la tierra que ocupan, sólo cuentan con la posesión pacífica, continua y pública. Y de acuerdo con la información proporcionada por el Catastro del municipio de Mérida,²⁶ esta dependencia tiene conocimiento que al menos 4 acasillados han intentado promover juicio de prescripción ante el Juzgado Civil sin obtener sentencia favorable,²⁷ lo que se comprueba con el hecho de que a la presente fecha las instituciones registrales y catastrales no han recibido requerimiento alguno para inscribir los títulos de propiedad por orden judicial.²⁸

Y para hacer más compleja la situación de los acasillados de Tamanché se tiene que, la superficie donde se encuentra este asentamiento humano no tiene inscripción en el Registro Público de la Propiedad del estado de Yucatán, considerándose como tierra omisa,²⁹ lo que se explicará a continuación a través del registro histórico de la hacienda Tamanché. Sin olvidar que dentro de dicha superficie también existen áreas que forman el circuito de calles, áreas verdes, parques y equipamiento, por lo que, la regularización no sólo interesa a los acasillados de Tamanché, sino incluye a los habitantes de la Sub Comisaría y al propio gobierno municipal.

La falta de registro de los predios que ocupan los acasillados de Tamanché, así como la falta de registro de las áreas que comprenden la traza urbana, como las calles, el parque y el campo de deportes, impide que las Direcciones de Desarrollo Urbano y del Catastro, ambas del

²⁶ Mediante solicitud a través del acceso a la información, se obtuvo de la Dirección del Catastro del municipio de Mérida, Yucatán, escritos de los acasillados para iniciar los trámites de regularización por la vía judicial, los cuales se adjuntan al presente trabajo para constancia en el anexo 1.

²⁷ Una de las razones para la improcedencia de un juicio de prescripción es la falta de acreditamiento de la calidad de dueño. Esta prueba se justifica con la exhibición en juicio de cualquier tipo de documento en el que conste la intención del propietario de vender o donar el predio al interesado. Los acasillados de Tamanché no cuentan con este elemento de prueba.

²⁸ De haber existido fallo favorable, el Juez de conocimiento del juicio ordena la inscripción de la sentencia en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Yucatán y en la Dirección del Catastro del municipio de Mérida, hasta el día de hoy no existe ninguna orden judicial en este sentido y se comprueba con la falta de registro en las dependencias señaladas.

²⁹ Tierra omisa se refiere a que no tiene una partida específica en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Yucatán, sino que su inscripción se encuentra en la partida del polígono del cual forma parte; es decir, no está disgregada de su origen.

municipio de Mérida, cumplan con las atribuciones que les competen reglamentariamente, lo que afecta la correcta administración del territorio en cuestiones de ordenamiento, acciones urbanas, servicios públicos, y recaudación, por mencionar algunas obligaciones y atribuciones.

Si bien, la administración del territorio es una de las facultades medulares del municipio ya que le permite conocer y actuar en la planeación del desarrollo urbano, el bienestar de la sociedad que se desenvuelve en ese territorio deviene como el factor fundamental que le da sentido a la actividad gubernamental; por ello, hay un deber implícito del gobierno para procurar la equidad de los habitantes; en este orden de ideas, es importante también eliminar el sistema que por años ha mantenido a estos grupos sociales en situación de vulnerabilidad, sobre todo que por más de 50 años no han podido resolver el problema de la tenencia de la tierra mediante contrato particular y tampoco por la vía jurídica a través de un juicio de prescripción.

El origen registral de la hacienda Tamanché

De acuerdo a la información obtenida en la página de internet del Registro Público de la Propiedad del Estado de Yucatán,³⁰ en la primera partida del registro de la finca Tamanché que data de 1933, tenía una superficie de 2,000 hectáreas y su propietario era el señor Pedro Berzunza Espinosa; en la segunda partida consta la disminución de la finca en 1,195 hectáreas para dotar de tierras al ejido de Komchén, quedando así con 805 hectáreas; posteriormente, en el año 1936 Tamanché se disgregó en seis fracciones, correspondiéndole 298 hectáreas; en el año 1971 el predio se divide nuevamente en dos fracciones para quedar con una extensión de 196 hectáreas; en 1975 se vuelve a dividir en 139 fracciones que en suma integran una superficie de 160 hectáreas, quedando la hacienda Tamanché con una superficie de 109,774 metros cuadrados, es decir 10 hectáreas, 97 áreas y 74 centiáreas; en esta última división quedan omisas 25 hectáreas, dentro de las que se encuentran las 8 hectáreas, 54 áreas y 48 centiáreas donde se ubican los acasillados de Tamanché.³¹

³⁰ https://srvshyweb.yucatan.gob.mx/cgi-bin/wspd_cgi.sh/WService=wsrpp/pubconsultaregistrar.r

³¹ La disgregación de la hacienda Tamanché tuvo dos procesos:

Es en este proceso de disgregación que el casco de la hacienda Tamanché queda separada del área en el que se encuentran los acasillados, lo que generó la incertidumbre legal respecto a las 8 hectáreas, 54 áreas y 48 centiáreas que la componen. Este hecho no significa que la superficie omitida en el proceso de división no exista legalmente, sino que se trata de una indeterminación registral y catastral del área, al no contar con una partida que la identifique plenamente.³² Dicho de otro modo, la superficie que abarca el asentamiento de los acasillados de Tamanché debió ser determinada como una fracción más en el proceso de división, de esta manera tendría nomenclatura y registro. Lo único que está claro con la **omisión**,³³ es que esa área formó parte del tablaje 313,³⁴ siendo su propietario el señor Pedro Berzunza Espinosa.

Ahora bien, el Reglamento del Catastro del municipio de Mérida que entró en vigor en el año 2009 contempló entre sus atribuciones, el procedimiento administrativo denominado “inclusión por omisión”, (p.15)³⁵ por medio del cual el propietario de un inmueble (que en el presente caso sería el señor Pedro Berzunza Espinosa), tiene el derecho a solicitar la identificación de la superficie omitida en el proceso de disgregación, demostrando el faltante de tierra (8 hectáreas, 54 áreas y 48 centiáreas) en la partida correspondiente que es la de división realizada en el año 1975. Cabe aclarar que, este procedimiento no representa ninguna complejidad administrativa, sin embargo, el señor Berzunza ya falleció, por lo tanto, tendrían que intervenir los herederos.

Está claro que la vía originaria para obtener la tenencia de la tierra debió haber sido mediante la constitución de un ejido; sin embargo, ésta no se llevó a cabo en su momento y no sería procedente en la actualidad solicitar la dotación de tierras al gobierno federal ya que no se

El primero, mediante decreto del gobierno federal en el que se ordena la expropiación para dotar de tierras a los ejidos y el segundo, mediante la división de la tierra, proceso que solicita el propietario de la hacienda para vender las fracciones resultantes de la división.

³² Esto se debió a una mala praxis gubernamental y notarial de antaño, porque en el documento oficial de disgregación de las grandes extensiones de tierra, sólo constaba la superficie de la fracción disgregada. Con la modernización y especialización de las oficinas Catastrales, en los oficios de división debe quedar representada la superficie total del predio y la superficie de cada una de las fracciones que la conformen.

³³ La determinación de la omisión de tierra la realiza la Dirección de Catastro en un trabajo de investigación cada vez que se detecta tierra que no tiene inscripción en el Registro Público de la Propiedad del Estado.

³⁴ Tablaje es la nomenclatura del predio rústico, a través de un número que no incluye calle, colonia o fraccionamiento, de conformidad con el Reglamento del Catastro del municipio de Mérida (2020, p. 4).

³⁵ Información obtenida de la página de internet del Ayuntamiento de Mérida: <https://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/normatividad/files/Reglamentos/CATASTRO.pdf>

configura el espíritu de la Ley Agraria, a saber, existencia de suficiente tierra para la siembra o el ganado, el aparcamiento y la distribución de las áreas de uso común, sobre todo si lo único que queda es el espacio del asentamiento humano.

Metodología y definición del problema

En marzo de 2021 se llevó a cabo una reunión entre el Presidente Municipal de Mérida, Lic. Renán Alberto Barrera Concha y los Comisarios de las 47 comisarías y sub comisarías del municipio de Mérida, en la cual el Sub Comisario de Tamanché, Diego Baas González, solicitó la intervención del gobierno municipal para solucionar la situación patrimonial de los acasillados de dicha comunidad, para el efecto de que éstos obtengan los títulos de propiedad de las viviendas que ocupan, y que hasta la presente fecha no han podido resolver por la vía privada o por la judicial como ya se señaló.³⁶

Esta reunión propició la investigación realizada por la Dirección de Catastro en la que se determinó que el polígono donde se ubican las viviendas, así como los espacios públicos que la conforman, son parte del tablaje 313 de la hacienda Tamanché, propiedad de un particular. Esto puso de manifiesto una situación cuyo origen se remonta al sistema de las haciendas y al peonaje, lo que evidencia la marginación histórica de los acasillados y la pobreza patrimonial en la que se encuentran ante la imposibilidad de acreditar la titularidad de los inmuebles que habitan y ejercer su derecho a la libre disposición de los mismos. De modo tal que la demanda del Sub Comisario abrió lo que en teoría de política pública se conoce como una “ventana de políticas”,³⁷ es decir, una oportunidad para llamar la atención y colocar un asunto en la agenda de gobierno.

Es a partir de dicha investigación que el gobierno municipal comprende por qué el problema no ha encontrado solución en el ámbito privado, y cuáles son las implicaciones del problema: tenencia irregular de la tierra, indeterminación registral de la propiedad, pobreza patrimonial, incertidumbre jurídica, imposibilidad de cumplimiento gubernamental, en fin, una serie de

³⁶ La que escribe este trabajo de iniciativa de política pública, estuvo presente en la reunión, con el carácter de funcionario público.

³⁷ Aguilar (1993).

cuestiones y deficiencias económicas, jurídicas y administrativas, que pueden tener una naturaleza pública, independientemente o muy a pesar de que haya sido considerado como un problema entre particulares, no sólo desde la percepción del gobierno sino por los mismos acasillados.

En el estudio introductorio, Aguilar (1993), explica que para definir un problema público hay que crearlo y consiste en “encontrar un problema acerca del cual se puede y se debe hacer algo” (p. 60). De acuerdo a este autor:

El análisis de políticas consiste en crear problemas que los decisores pueden tratar conforme a las variables que tienen bajo control y al tiempo que disponen" (Wildavsky, 1979: 3, 15). Si definir un problema es plantearlo, "estructurarlo", de manera que pueda tener solución, los problemas públicos no son excepción. Deben ser planteados, estructurados, de manera que sean gubernamental-socialmente abordables con los recursos intelectuales, legales, fiscales, políticos y administrativos a disposición. Su planteamiento es determinante para la solución (p. 60).

En efecto, la complejidad del caso Tamanché, la situación económica de los acasillados, aunado a los costos que representaría la titulación entre particulares, ha impedido que aquellos obtengan la certeza jurídica necesaria para disponer de los inmuebles que ocupan, lo cual se agravó con la pandemia por COVID-19, ante la imposibilidad de realizar transacciones con sus predios. Si bien es cierto, existe una petición expresa del Sub Comisario de Tamanché para solucionar la situación patrimonial de los acasillados, también lo es que tal y como lo señala Aguilar (1993, pp. 50-51), se genera una situación que él denomina como "modelo de iniciativa interna": “según el cual la cuestión surge entre las filas gubernamentales, no es necesario llevarla a la agenda pública pero sí es necesario convencer a los organismos gubernamentales competentes que le den cabida entre sus acciones prioritarias.”

Esto quiere decir que, independientemente de la visibilidad que pueda tener un asunto para llamar la atención del gobierno y formar parte de la agenda pública, hay cuestiones que

cobran interés en alguna dependencia gubernamental, como en el presente caso la intervención del Catastro del municipio de Mérida, el cual debido a sus atribuciones como administrador del territorio municipal, observó que la situación de los acasillados de Tamanché justifica o legitima, dadas sus circunstancias, la acción e intervención del gobierno. De este modo, se configura lo que de acuerdo a Aguilar (1993) se distingue como agenda institucional, formal o gubernamental, la cual se define como “el conjunto de asuntos explícitamente aceptados para consideración seria y activa por parte de los encargados de tomar las decisiones” (p. 32).

El caso Tamanché es un problema público que ingresa a la agenda pública a través del modelo de iniciativa interna porque la inclusión por omisión en la inscripción y registro del polígono de Tamanché es un proceso que le compete a la Dirección de Catastro del municipio de Mérida, y a efecto de cumplir con la atribución de registrar la tierra del municipio, deberá iniciar un procedimiento que pondrá de manifiesto la tenencia irregular de la tierra, con el riesgo de un desenlace inesperado para los herederos del polígono y para los acasillados por la falta de una política pública o un proceso que garantice el derecho de los implicados.

La tenencia irregular de la tierra, en el caso Tamanché, se torna en un problema público dados sus antecedentes históricos del sistema de las haciendas y las consecuencias que ha generado en el tiempo, a saber: marginalidad y pobreza patrimonial. Y, no obstante que en este trabajo el énfasis está puesto solo en los acasillados de Tamanché, la realidad descrita también se extiende a los acasillados de la mayoría de las haciendas que se ubican en el municipio de Mérida y en el estado de Yucatán; es por ello que al darle el tratamiento de problema público permitirá incluir cualquier asentamiento irregular con características similares.

Tenencia irregular de la tierra, pobreza patrimonial y el incumplimiento de la norma por parte de los gobiernos estatal y municipal, otorgan una naturaleza pública a un problema, que para algunos durante mucho tiempo, era un problema estrictamente privado.

Con el propósito de delimitar el problema, se utilizará la metodología de marco lógico y en particular la herramienta del árbol de problemas y objetivos (Franco, 2020). La elección de este método sobre otros es que permite identificar con claridad los elementos que confluyen en el caso Tamanché, así como las causas y efectos asociados, para enfocar de manera ordenada la iniciativa de política pública a proponer.

El problema del cual se ocupa este documento es la tenencia irregular de la tierra donde están las viviendas que ocupan los acasillados de Tamanché, así como lo relativo a las calles, parques y áreas de equipamiento, que de facto constituyen un fraccionamiento informal.

A través de la metodología de marco lógico y mediante la utilización del árbol de problemas, podemos identificar algunas de las causas detrás del problema.

Una causa de primer orden es la **falta de recursos económicos** de los acasillados de Tamanché, lo cual se asocia a su condición histórica de peones en el sistema de las haciendas, y más aún es una limitante para cualquier tipo de acción que quieran emprender para salvaguardar su patrimonio. Otra causa es la **falta de interés gubernamental** para intervenir en el desarrollo urbano de la comunidad de Tamanché, sin asumir la responsabilidad de los espacios públicos y la irregularidad del fraccionamiento. Se suma a las causas que dieron origen al problema, que **el propietario del polígono irregular sean los herederos**, impidiendo la realización de un convenio o negociación respecto a la tierra, la cual también presenta la complejidad de **no tener una partida registral que la identifique plenamente** ante las instancias correspondientes (Registro Público de la Propiedad del estado de Yucatán y el Catastro del municipio de Mérida) provocando una indeterminación del polígono; y por último, el procedimiento para la regularización del espacio implica la interposición de un

juicio individual de usucapión³⁸ o prescripción, oneroso y extenso, en el cual no hay garantía de un fallo favorable porque para acreditar la calidad de dueño debe exhibirse un documento (cualquiera que este sea) en el que conste la intención del propietario de vender o donar el predio a favor del interesado; y, por lo que concierne a los acasillados, éstos poseen por derecho consuetudinario, esto es, por la práctica reiterada de ciertas acciones a través del tiempo y por un grupo determinado. Aunado a lo anterior, el juicio individual de usucapión no resuelve de fondo, ni de manera integral, la tenencia irregular del polígono ya que no incluye al núcleo de población que conforman a todos los acasillados de Tamanché, ni a la traza urbana y espacios públicos.

Los **efectos** de esta problemática son en primera instancia la **pobreza patrimonial** que le genera a los posesionarios de las viviendas, ya que el usufructo habitacional para efectos económicos, fiscales o transaccionales no representa valía monetaria; y el **asentamiento o fraccionamiento irregular** impide al gobierno municipal administrar adecuadamente el territorio, así como hacer una planeación urbana adecuada; como consecuencias de segundo orden, se haya la **imposibilidad jurídica de disposición del inmueble** lo cual no solo afecta al posesionario original del predio para realizar operaciones inmobiliarias, obtener créditos o acceder a programas sociales, sino que también afecta su derecho a heredar y la **imposibilidad jurídica de la intervención urbana** dado que el municipio no puede ejercer recursos sin acreditar la titularidad del espacio público.

Resolver el problema mediante la regularización de la tenencia de la tierra permitirá, en primer término, **eliminar la pobreza de tipo patrimonial** de los acasillados de Tamanché, que el gobierno tome la responsabilidad de los espacios públicos y pueda **realizar acciones urbanísticas** a favor de los pobladores de la Sub Comisaría de Tamanché y obtener recursos por el aprovechamiento de la tierra. En el mismo sentido, se **obtendría certeza jurídica a través de la titulación** legal de la propiedad, convirtiendo el asentamiento irregular en un **fraccionamiento formal**. Como último efecto, se **accedería a la disposición jurídica de la propiedad, la disposición legal de los espacios públicos y la recaudación**.

³⁸ La *usucapio* es un término de origen latino que se forma con las palabras *usu* y *capere*, y cuyo significado es adquirir por el uso. Los términos usucapión y prescripción se utilizan indistintamente para referirse a la adquisición por el uso de algo en el tiempo.

Una vez desplegada la metodología que permitió describir la base del problema, sus causas y consecuencias, así como los objetivos, se puede definir la narrativa del problema de política pública que se presenta en el caso Tamanché.

El problema de la tenencia irregular de las viviendas que ocupan los Acasillados de Tamanché provoca que éstos:

- No puedan disponer del inmueble para actos jurídicos que les permitirían acceder a un crédito, o realizar una compraventa,
- Tampoco estarían en posibilidad de donar el predio a sus descendientes o incluso heredar el inmueble,
- También estarían imposibilitados para acceder a programas sociales de mejora de vivienda para los cuales se necesita acreditar la propiedad; lo que en conjunto se traduce en pobreza patrimonial.

La pobreza patrimonial definida por Székely (2005) se refiere a la “población que cuenta con un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades de alimentación, educación y salud, pero que no cuenta con suficientes recursos para adquirir los mínimos de vivienda, transporte y calzado.” (p. 387). Para efectos de este trabajo, la pobreza patrimonial se enfocará exclusivamente en la vivienda, entendiéndola como la falta de certeza jurídica sobre la propiedad.

Del mismo modo, la irregularidad en la tenencia de la tierra que presenta el polígono donde se ubican las viviendas, también incluye a los espacios públicos como calles, parques y áreas de equipamiento, razón por la cual el municipio no puede obtener recursos públicos de infraestructura, ya que al igual que los acasillados se necesita acreditar la propiedad.

Por otro lado, y como ya se explicó en el apartado del origen del registro de la hacienda Tamanché, la omisión de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Yucatán y en la Dirección del Catastro del municipio de Mérida, que no hace posible la identificación de la tierra y sus características cuantitativas y cualitativas tales como su valor catastral, propietario, superficie de terreno y de construcción, imposibilita al municipio para recaudar los impuestos que derivan de la propiedad, al no configurarse el supuesto impositivo por la falta del sujeto y objeto del mismo.

Se trata pues, de un fraccionamiento irregular cuyo origen no es una invasión ilegal, que no pasó por la autorización del gobierno para la correcta planeación urbana, que generó calles sin los requerimientos para una adecuada movilidad, con servicios endebles que solo los propios poseionarios fueron introduciendo de manera desordenada, lo que provoca que se generen costos extraordinarios para su mantenimiento.

En resumen, el caso Tamanché es un problema que se había considerado como un problema de orden privado, es decir, que debía resolverse entre particulares; no obstante, y dadas las características que presenta el polígono donde se halla el asentamiento humano, la situación de los acasillados, la posición del gobierno entorno a los espacios públicos y la administración del territorio, aunado a la coyuntura de una solicitud pública que considera que el asunto debe ser resuelto por el gobierno es una **oportunidad de elección favorable** para que el gobierno tome la decisión de introducir en su agenda este asunto en específico; es decir, el problema de los acasillados de Tamanché estará “regulado por las preferencias propensiones y hasta proclividades y perjuicios del sistema político-administrativo en general y de las oficinas gubernamentales particulares” (Aguilar, 1993, p. 42). Y esto es así porque un asunto que implique inequidad, marginación y vulnerabilidad tiene cabida en la agenda política del gobierno, de modo que no sólo se resuelve un problema público antiguo, sino que además brinda beneficios a toda la comunidad. Y, para apoyar la oportunidad de elección favorable, hay también una dependencia municipal interesada en el control y administración del territorio que es la Dirección del Catastro del municipio de Mérida; por lo tanto, la exposición del caso Tamanché se encuentra en un momento en que los factores de contexto le permitirán entrar a la agenda pública para encontrar una solución factible.

Revisión de la literatura y estado de la cuestión

El problema de la tenencia irregular de la tierra no es exclusivo del caso Tamanché, tan sólo en el municipio de Mérida podemos mencionar el caso de la Mielera, la Emiliano Zapata Sur, Dzununcán y la Guadalupana,³⁹ asentamientos humanos irregulares cuya particularidad es

³⁹ Nombres con los que se conoce a estos asentamientos humanos irregulares por la comisaría o colonia donde se asentaron.

que se ubicaban en tierra propiedad de la **CORETT** o del municipio de Mérida y sobre los cuales se corrió un proceso de fraccionamiento ante la Dirección de Desarrollo Urbano y la Dirección del Catastro municipales, con la participación de las instancias señaladas y de los propios asentamientos, por lo que se procedió al ordenamiento territorial, la delimitación de los lotes, traza de las calles y equipamiento urbano; y fue posible la venta de los predios ocupados, a través de escrituras públicas con un costo accesible y exenciones gubernamentales de los derechos de inscripción y registro. El proceso no representó ninguna complejidad al tratarse de tierras determinadas y de propiedad gubernamental.

Sin embargo, como ya se ha comentado, el polígono de Tamanché proviene de propiedad privada, con el antecedente del acasillamiento; y en este punto es importante señalar que en el municipio de Mérida hay más de 30 haciendas en las cuales se presenta el mismo fenómeno: la hacienda de Xcunyá, Yaxnic, Texán Cámara, Tahdzibichén, Santa Cruz Palomeque, Noc-Ac, Suytunchén, Tixcuytún, por citar algunas; por lo que la presente iniciativa de política pública también podría ser aplicada para resolver el problema de tenencia irregular de la tierra de estos asentamientos humanos y de otros similares en el estado de Yucatán.⁴⁰

Se ha mencionado, reiteradamente, que la tenencia irregular de la tierra de los acasillados de Tamanché no se ha podido resolver por la vía jurídica a través de un juicio de prescripción, esto es, cuando la posesión es en calidad de dueño de manera pacífica, continua y pública, conforme lo establece el Código Civil del estado de Yucatán, en razón de diversas causas que se pueden intuir pero cuyos hechos no se pueden probar por ser particulares, y que pueden ser: la falta de recursos económicos para soportar un juicio que puede durar más de 5 años, o la falta de algún elemento jurídico para acreditar el derecho a la propiedad; la única prueba que se tiene de esta afirmación es que, hasta el día de hoy, el problema no se ha podido resolver de forma privada, lo que se acredita con dos hechos:

1) La petición que el Sub Comisario de Tamanché, Diego Baas González hizo de manera presencial al Alcalde de Mérida, Licenciado Renán Alberto Barrera Concha, en el

⁴⁰ Cabe aclarar que no todos los predios en los que hay acasillados se encuentran omisos ni todos los propietarios de dichos predios están fallecidos, lo cual hace del caso de estudio uno particular.

sentido de que el gobierno municipal interviniera en la regularización de la tenencia de la tierra de los acasillados

2) La ausencia de la orden judicial para inscribir una sentencia favorable de juicio de prescripción en el Registro Público de la Propiedad del estado de Yucatán y en la Dirección del Catastro del municipio de Mérida

Este panorama indica que el problema no ha encontrado una solución en el ámbito privado y por lo tanto debe ser redefinido y resuelto en el ámbito de lo público.

En un estudio comparativo sobre la implementación de políticas de regularización de asentamientos informales entre Argentina, Brasil y México llevado a cabo por Di Virgilio, Guevara y Arqueros (2014), puntualizan que las políticas de regularización tuvieron más alcance sobre tierras públicas, que sobre tierras privadas, ya que para éstas últimas el gobierno debía primero expropiar o ser mediador en la transmisión de la propiedad entre los particulares; aunque el estudio no se enfoca en el problema de la regularización de la tierra privada, no obstante, se analizan los esfuerzos legislativos de Argentina y México respecto a los asentamientos humanos irregulares con la finalidad de examinar la manera de enfrentar el problema y las soluciones implementadas. A pesar de que se trata de países con circunstancias y cultura diferente respecto a la tenencia de la tierra, su análisis y experiencias pueden servir para trazar un modelo de redefinición y abordaje del problema.

De acuerdo a estos autores, un avance notable fue la promulgación en 1994 de la Ley Pierrri en Argentina, cuyo objetivo era “acortar los plazos del instituto jurídico de la posesión veinteañal o usucapión del Código Civil y posibilitar una resolución por vía administrativa que evitar la resolución en sede judicial mucho más larga y costosa” (Di Virgilio *et al.*, 2014, p. 36), lo que facilitó la transferencia de tierras privadas a los posesionarios; no obstante, se trata de un procedimiento dirigido a los posesionarios de predios, sin contemplar la regularización de los espacios públicos; es decir, el asentamiento humano continuaba presentando problemas de servicios públicos.

La importancia de la Ley Pierrri en torno a la regularización de la tenencia de la tierra, es que fue la primera ley que tomó como modelo el procedimiento jurídico de la **usucapión o prescripción** y lo llevó al ámbito administrativo, lo que transformó la manera de abordar a

los asentamientos humanos, los cuales siempre habían sido considerados como un problema privado o entre particulares cuando se trataba de tierra de propiedad privada y cuya solución debía ser ante los tribunales. Pero, como se mencionó, esta ley no contempló la regularización de los espacios públicos; es decir, sólo atendió la parte social sin considerar la parte urbana necesaria para el desarrollo de una comunidad.

Respecto al caso mexicano, el estudio hace alusión a la particularidad de los asentamientos humanos como antecedente de la Reforma Agraria que se produjo en el contexto de la Revolución Mexicana, vinculándolo a la falta de coordinación legislativa entre los planes de desarrollo urbano y la incorporación de las tierras ejidales a la estructura urbanística de la ciudad; de modo que no trata el problema de la tenencia de la tierra para casos como el de Tamanché. “En la actualidad gran parte de la política de regularización se desarrolla a nivel federal y está enfocado mucho más a la titularización masiva que a la regularización urbanísticas de los asentamientos” (Di Virgilio *et al.*, 2014, p. 40). Aquí se puede ver que al igual que la ley argentina que se mencionó, la regularización de la tierra ya puede hacerse mediante un procedimiento administrativo y de manera masiva, pero tampoco contempla la parte urbanística, es decir, la regularización de la tenencia de la tierra de los espacios públicos a favor del gobierno municipal.

Tal fue el caso de la creación de la **CORETT** en México en 1973, organismo del gobierno federal, que regularizaba la tenencia de la tierra “vía expropiación, transferencia y titularización masiva de las tierras” (Di Virgilio *et al.*, 2014, p. 45); y posteriormente, en 1993 con el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (**PROCEDE**) que tuvo “por objeto dar seguridad jurídica en la tenencia de la tierra a los integrantes de los ejidos” (*Op. Cit.* p. 46). Di Virgilio *et al.* (2014) concluyen que, en México se ha destacado el problema entre la tierra urbana y la rural, especialmente la de origen ejidal, haciendo hincapié en que “**poco se ha avanzado en la regularización de colonias o urbanizaciones informales en tierras privadas, lo que implica un sesgo por parte de las políticas de regularización en este país**”⁴¹ (p. 48). Esto es, el esfuerzo de regularización de la tierra se centró en el régimen ejidal y no da atención a problemas en predios de propiedad

⁴¹ La negrita es mía.

privada como podrían ser los fraccionamientos irregulares o la situación particular en la que se encuentra el caso Tamanché.

A pesar de lo anterior, el avance más significativo en materia de regularización de tenencia irregular de la tierra, en el caso mexicano, se encuentra en la legislación del estado de Jalisco, que presentó problemas similares en cuanto a la tenencia de la tierra y cuyos antecedentes y desarrollo son explicados por Jiménez y Padilla (2019). La primera precisión que presentan los autores, es que la instancia a la que corresponde formular y orientar las políticas territoriales y de uso del suelo es el gobierno municipal, y que por lo tanto, tiene en su ámbito de aplicación la facultad de “mediar entre los intereses individuales de los propietarios y los intereses sociales, culturales y ambientales de otros grupos y de la ciudad en su totalidad, a través de normas jurídicas y administrativas” (p. 53); lo cual se fundamenta en los incisos a), d) y e) de la fracción V del artículo 115 Constitucional (1917), a saber:

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como los planes en materia de movilidad y seguridad vial;

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales;

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;⁴²

Estos incisos constitucionales, sirvieron al estado de Jalisco para desarrollar un procedimiento por la vía administrativa, para regularizar la tenencia de la tierra de predios localizados sobre propiedad privada. Este esfuerzo data de 1997 y consistió en la expedición del Decreto 16,644 estableciendo “[...] desregulaciones administrativas y fiscales necesarias [...], adecuaciones [...] a las normas urbanísticas y [...] un plan parcial.” (Jiménez y Padilla, 2019, p. 56). A este decreto le siguieron dos más: el 19,580, aprobado en 2002, y el 20,920, aprobado en 2005, este último “[...] adicionó un nuevo capítulo que **permitía a la autoridad municipal, mediante el reconocimiento de un derecho adquirido, emitir títulos de**

⁴² Este inciso es relevante porque señala la facultad que tienen los municipios para intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana en sus jurisdicciones, facultad que erróneamente se considera que es del ámbito federal o estatal.

propiedad⁴³ a favor de los poseionarios de los lotes regularizados.” (*Op. Cit.* pp. 56-57). La expedición de estos Decretos culminó con la promulgación de la **Ley para la Regularización y Titulación de la Propiedad Urbana del Estado de Jalisco** en el año 2014.

Lo novedoso de esta legislación, no solo es el hecho de considerar al asentamiento humano como una **acción urbanística con objetivo social** en vez de tratarlo como un asentamiento irregular, sino que lo más importante es que se definió el problema desde otra óptica; retomando a Bárbara J. Nelson (Aguilar, 1993, p. 107), lo que se hizo en el estado de Jalisco fue darle “una etiqueta nueva para preocupaciones antiguas”, de modo que los decisores de la política pública no sólo buscaban la titulación masiva, sino que además incluyeron la regularización de los espacios públicos; esto es, cambiaron la percepción de un problema de origen privado y lo transformaron en una responsabilidad gubernamental. Se otorgó, como señala Aguilar (1993, p. 69) una naturaleza pública a un problema, que para algunos durante mucho tiempo, era un problema privado.

El procedimiento legislativo de regularización del estado de Jalisco toma como modelo la usucapión judicial y la lleva al ámbito administrativo, al igual que lo hiciera Argentina en 1944 con la Ley Pierri, siendo sus componentes de procedencia o factibilidad, de acuerdo a la norma jalisciense, los siguientes:

- 1.- La solicitud de regularización a instancia del asentamiento humano dirigida al gobierno municipal.
- 2.- Una Comisión, integrada por funcionarios públicos, que determinará la factibilidad de la regularización.
- 3.- El convenio de regularización entre quien acredite los derechos de propiedad de la tierra de que se trate y el municipio.
- 4.- La integración de los expedientes de los poseionarios que acrediten su derecho de posesión.
- 5.- Los trabajos técnicos para determinar el fraccionamiento, con la delimitación de los predios en posesión y de los espacios públicos.

⁴³ Las negritas son mías.

6.- La expedición de los títulos legales, a través de un convenio con los fedatarios públicos.

7.- La inscripción registral y catastral del fraccionamiento formalizado.

Resultan claras las acciones que, en materia de regularización de tenencia de la tierra, llevaron a cabo diversas instituciones en territorios diferentes; todas coinciden en la necesidad de una regulación que legitime la intervención del gobierno municipal, no solo como mediador y protector de los derechos de los particulares, sino que lo involucre en el ámbito urbanístico y en la titularidad de los espacios públicos. Especialmente porque el espíritu del gobierno, además de las obligaciones que tiene de brindar los servicios públicos, es la de velar los intereses de los grupos vulnerables, sobre todo si la marginación proviene de un sistema de privilegios que no tiene cabida en un Estado democrático.

De la revisión que se ha hecho sobre la forma de resolver el problema de la tenencia irregular de la tierra en México, el esfuerzo legislativo llevado a cabo por el estado de Jalisco representa el medio correcto para abatir la pobreza patrimonial de los asentamientos humanos informales en propiedad privada, al tiempo que soluciona la intervención de espacios públicos con el fin de que sean susceptibles de acciones urbanísticas a través de su regularización y legitimación gubernamental. En este sentido, resulta central la forma en que se definió el problema público y la “ventana de oportunidad” que abrieron los tomadores de decisión en esa experiencia. Considerar, definir, encuadrar el problema del asentamiento humano como una acción urbanística con objetivo social, en vez de tratarlo como un asentamiento irregular, fue la forma idónea de redefinir el problema para darle solución viable (G. Mixcóatl, conversación personal, 22 de diciembre de 2021). Si se acepta lo anterior, entonces ¿por qué en Yucatán no hay una normativa jurídica que faculte al gobierno municipal a llevar a cabo el proceso de regularización?, y ¿por qué el gobierno municipal no ha intervenido en el problema que aqueja al caso Tamanché?, sobre todo cuando existen los elementos jurídicos para que los municipios del estado de Yucatán intervengan en asuntos de regularización de la tierra de conformidad con la fracción V del artículo 83 de la Constitución Política del Estado de Yucatán.⁴⁴

⁴⁴ “Artículo 83.- Los municipios, a través de sus Ayuntamientos, y de conformidad con los acuerdos aprobados por los mismos, en los términos de las leyes Federales y Estatales, tendrán las siguientes facultades:
V.- Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;” (1917, p. 89).

La respuesta puede residir en varios elementos. Uno de ellos, el primordial, es que en Jalisco el problema de la tenencia irregular de la tierra es exponencial “más de la mitad de la propiedad urbana está ocupada por asentamientos humanos informales.” (Jiménez y Padilla, 2019, p. 53); y como apuntan Jiménez y Padilla (2019) sobre el proceso de regularización de la tierra a partir de la expedición de la ley en la materia:

Se recibieron cerca de 20,000 solicitudes de posesionarios para el reconocimiento como propietarios de lotes en diferentes municipios. De ellas se han formulado 19,316 Dictámenes de “Acreditación de Titularidad” con su respectiva publicación en las Gacetas Municipales, que han resultado en la emisión de 15,377 “Títulos de Propiedad”, como resultado de las resoluciones otorgadas por los municipios y que se inscriben en los RPPYC y en los Catastros Municipales. Los títulos fueron entregados a las personas beneficiadas, por los Presidentes Municipales. (pp. 68-69)

Este fenómeno no sucede en Yucatán ni en Mérida, como ya se ha señalado los asentamientos informales tienen lugar en tierra privada propiedad del gobierno estatal o municipal, no en propiedad privada de un particular, quizá haya casos aislados que se resuelven por las vías ya explicadas,⁴⁵ pero no hay registro de algún asentamiento humano en propiedad privada de particulares ya que éstos suelen ser temas muy polémicos de conocimiento público. En síntesis, el problema de Jalisco no lo es para Yucatán; se ha señalado que el caso Tamanché involucra a 125 viviendas.

Sin embargo, en el estado de Yucatán y en el municipio de Mérida, si se manifiesta el problema del acasillamiento, el cual no ha resultado ser polémico porque los acasillados se consideran dueños de los predios que tienen en posesión por derecho consuetudinario, lo cual

⁴⁵ Dentro del proceso legal de la prescripción se contempla la adjudicación por la vía de la jurisdicción voluntaria, a través del Decreto 434 de fecha 31 de mayo de 1981 emitido por el gobierno del estado de Yucatán, el cual aplica para la regularización de tierra no inscrita en el Registro Público del Estado de Yucatán y en el Catastro Municipal y cuya superficie no exceda los 2,500 metros cuadrados; este decreto contraviene el artículo 27 constitucional ya que la Nación, originariamente, es la propietaria del territorio nacional; por lo tanto no aplica a tierra de propiedad privada, razón por la cual solo se hace esta mención para conocimiento.

se acredita con el hecho que dicha posesión ha sido pública y del conocimiento de la sociedad, pacífica ya que no ha habido algún acto de molestia o amenaza sobre la posesión y continua por más de 50 años.

Otro elemento en la forma en que se ha tratado la cuestión, es el que se ha querido evitar roces con intereses creados. El municipio no quiere intervenir en aquellos asuntos que impliquen la afectación a la propiedad privada de las familias herederas del sistema de las haciendas en el municipio de Mérida, dado el arraigo, tradición y poder de este sector social, que hasta el día de hoy persiste. Y en el otro extremo, si se considera que los acasillados tienen derechos adquiridos y con ello una garantía de posesión, el gobierno tampoco quiere arriesgarse a remover o despertar intereses particulares sin tener una acción firme y capaz de proteger dicha posesión.⁴⁶ Una especie de prudencia política en ambos casos.

En segundo término, está la falta de interés del gobierno local. A pesar de que de facto el municipio de Mérida concentra la economía y los servicios de salud y educación que sirven a todo el Estado, el gobierno estatal continúa al frente del ejercicio del poder tratándose de la tierra; y esto es así, porque la transmisión de la propiedad privada es una facultad exclusiva del Estado que ejerce a través de la función notarial. Por ello, el gobierno municipal no ha centrado su atención en un problema que, desde su perspectiva, corresponde solucionar al gobierno estatal. No obstante, la administración territorial y el desarrollo urbano son competencia de los municipios y en este sentido tienen la legítima facultad de intervención y solución en esta materia.

Finalmente, la falta de atención del gobierno municipal sobre este tema tiene que ver también con el hecho de que no ha sido un problema políticamente visible ni conflictivo, al menos no lo suficiente, como para representar una demanda política. Sin embargo, y como se señaló líneas arriba, el caso de Tamanché ya abrió una “ventana de políticas” y de acuerdo a Aguilar (1993), la intervención de una dependencia municipal, en este caso la Dirección del Catastro

⁴⁶ Los herederos no tienen conocimiento de la omisión del polígono donde se ubican las viviendas de los acasillados y ejercer algún tipo de acción para la inclusión de dicha omisión de la tierra en la Dirección del Catastro del municipio de Mérida, que sería el primer paso para cualquier proceso que se intente para regularizar la tenencia de la tierra en el caso Tamanché, podría provocar una situación adversa a la deseada y poner en riesgo la posesión de los acasillados; por ello, se necesita tener una estrategia que garantice o salvaguarde el derecho de posesión de los acasillados con la finalidad de abordar el problema de manera correcta.

del municipio de Mérida “[...] debido a prácticas institucionales establecidas o a rutinas administrativas, se abren periódicamente buenas oportunidades para llamar la atención y colocar asuntos nuevos o pendientes.” (p. 43) Esto es, la coyuntura entre una demanda tímida del Sub Comisario de Tamanché y la investigación realizada por el Catastro Municipal son el aliciente para que este caso se coloque en la agenda de gobierno:

Ya que de no hacerlo se corre el riesgo de que se argumente políticamente, que el gobierno municipal y estatal han sido omisos para finalizar con los resabios del sistema de haciendas y de privilegios de grupos de poder tradicionales, del sistema de explotación del sistema de las haciendas y el hecho de que esa omisión reproduce la pobreza patrimonial sin que el gobierno coadyuve a la certeza jurídica, no solo de 420 acasillados de Tamanché, sino de miles de personas en otras haciendas del estado de Yucatán. (G. Mixcóatl, comunicación personal, 22 de diciembre de 2021).

Aunado a lo anterior, es responsabilidad del gobierno municipal hacerse cargo de los espacios públicos para su uso común, y procurar su mantenimiento, cuidado y mejora continua; de modo que, el caso de los acasillados de Tamanché, también es una oportunidad para que el gobierno municipal intervenga en la regularización de la tierra con un propósito urbanístico, sobre todo porque se trata de una facultad que legitima la Constitución yucateca.

Por todo ello se considera oportuno plantear una iniciativa de política pública que solucione la tenencia irregular de la tierra en el caso Tamanché, para lo cual es preciso señalar que el procedimiento que se asemeja al que se implementó en el estado de Jalisco y que ya se describió líneas arriba, es la **regularización de fundos legales constituidos en los ejidos**, en el cual los municipios tienen la titularidad de la tierra por ministerio de Ley y por lo tanto, la facultad para decretar la titulación mediante acuerdo de Cabildo. Esto quiere decir que, para la intervención del gobierno municipal en asuntos de tierra privada, deberá actuar como mediador u obtener la legitimación de la legislación estatal mediante un decreto que se expida para tal efecto, como sucedió en el estado de Jalisco donde se redefinió el problema de los asentamientos irregulares como “**acciones urbanísticas con objetivo social**” y con ello

lograr la titulación de los espacios públicos a favor de los municipios y la titulación masiva a favor de los poseionarios de los predios ubicados en propiedad privada.

Alternativas de solución, actores clave y matriz de factibilidad

Antes de perfilar la alternativa de solución para regularizar la tierra en el caso Tamanché se desplegarán varias alternativas, que serán analizadas a través de la matriz de factibilidad propuesta por Franco (2020), que consiste en “identificar todas las restricciones reales o potenciales y separarlas de los obstáculos ficticios y evaluar su importancia para diferentes estrategias de ejecución” (p.190), herramienta que se ha escogido porque sirve de filtro para impedir que se “implementen ideas que no tienen posibilidad de tener éxito” (p.196). Esto es, una política pública es factible: “cuando tiene posibilidad de ser instrumentada en las circunstancias actuales de un particular entorno” (p. 196) y tal es la circunstancia del caso de estudio en este trabajo. Los filtros de análisis de cada propuesta se entenderán como sigue:

- **Financiero:** permite identificar la disponibilidad de recursos para la implementación de la política pública, es decir, si hay presupuesto público para implementar la solución,
- **Legal:** verifica que la solución esté acorde con la normatividad de la materia,
- **Político:** conocer las adversidades o viabilidad del contexto político en el que operará la política pública, esto es, identificar a los actores que estarán a favor o en contra de la iniciativa, sus motivaciones y reacciones, así como los recursos políticos que tengan,
- **Operativo:** considera la capacidad organizacional para llevar a cabo la política pública, contar con los recursos materiales y humanos para la implementación de la política pública,
- **Técnico:** contar con el diseño que se requiere para la implementación de la política pública. (pp. 197-219)

Cabe aclarar que en este trabajo no utilizaremos el filtro socioeconómico que también incluye Franco (2020) en su matriz de factibilidad, porque está enfocado a medir el costo beneficio

en la implementación de una política pública que tiene que ver con la obra pública y el presente análisis no se relaciona con dicha materia.

Así mismo, en cada alternativa se mencionarán los actores clave que participan en su consecución o su contrariedad, elemento que también será determinante para la selección de la mejor alternativa de solución.

Cada filtro será calificado como Factible o No Factible de acuerdo al resultado de su análisis.

Alternativa 1: Mantener la situación actual

Esta alternativa implica que los acasillados de Tamanché, continúen en posesión de las viviendas que han ocupado por más de 50 años, con la misma incertidumbre jurídica y sin el poder para disponer del inmueble que habitan a efecto de realizar alguna transacción e incluso heredar o donar a sus descendientes. En el mismo sentido, el gobierno municipal no podrá administrar catastral, urbana, financiera y fiscalmente el territorio enmarcado en el polígono Tamanché, es decir, no podrá recaudar impuestos municipales por la falta de registro de los inmuebles en posesión de los acasillados y tampoco podrá destinar recursos para mejorar los servicios públicos o hacer intervenciones urbanas en la Sub Comisaría, por falta de titularidad de las calles y las áreas verdes.

Los actores que intervienen en esta alternativa son los acasillados de Tamanché, mientras no levanten la voz y el gobierno municipal que puede desviar la mirada como lo ha hecho durante años.

Aunque esta alternativa es la que ha primado a lo largo de las administraciones municipales, será analizada a través de la matriz de factibilidad para revisar la factibilidad de continuar con la “política de no hacer nada”.

En el rubro **financiero**, aunque no hay manejo de recursos que se destinen a la implementación de esta alternativa, la inacción si representa pérdida financiera para el gobierno porque la omisión del polígono de Tamanché lo imposibilita para captar impuestos que son necesarios para invertir en servicios públicos.

En el aspecto **legal** hay implicaciones de tipo administrativo; por un lado, los herederos incumplen la obligación de registrar la propiedad ante el Catastro de la municipalidad,⁴⁷ de conformidad a lo que establece la fracción primera del artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: “Son obligaciones del ciudadano de la República: I. Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga” (p. 48). Por otro lado, el gobierno municipal incumple con la facultad de mantener actualizado el padrón inmobiliario de la propiedad raíz del municipio y que sirve para fines fiscales, estadísticos, económicos, etc.

Políticamente, esta alternativa permite la persistencia de un sistema de privilegios obsoleto que en un Estado de derecho debería ser inexistente, ya que perpetúa la vulnerabilidad y marginación de un grupo de personas que se encuentran en pobreza patrimonial; situación que como ya se ha dicho empieza a dar atisbos de inconformidad ya que los acasillados de Tamanché han realizado algunas acciones, aunque sin una trascendencia contundente, para llamar la atención; por esta razón se considera que continuar con esta alternativa de mantener la situación actual, es evadir un problema que está latente; y, antes de que suceda una inserción abrupta en la agenda pública, de lo cual no hay ninguna necesidad y si representaría un costo político que pondría en aprietos a la administración pública, es posible iniciar las gestiones para impulsar una política pública desde las filas gubernamentales, esto es, se puede y se debe hacer algo para solucionar el problema.

En la parte **operativa**, la inacción provoca un vacío tanto en el registro cartográfico del municipio de Mérida, como en el padrón catastral, lo que impide la correcta administración inmobiliaria de la propiedad raíz con consecuencias que implican la parte urbana y la fiscal.

Por último, en el filtro **técnico** no hay implicaciones en cuanto a su viabilidad por que mantener la situación actual es precisamente no hacer nada; por lo tanto, esta alternativa no necesita de diseño o implementación como política pública, solo dejar pasar el tiempo.

De acuerdo al análisis de la matriz de factibilidades, la alternativa de mantener la situación actual se considera como no viable.

⁴⁷ En el presente caso los herederos desconocen que son propietarios de un polígono de tierra y en este sentido no estarían obligados a lo imposible ni actúan de mala fe.

Alternativa 2: Realizar la inclusión por omisión⁴⁸ y donar o vender.

Esta vía, grosso modo, implica que el titular del derecho de propiedad, solicite ante la Dirección de Catastro la inclusión por omisión del polígono, documento que deberá ser protocolizado ante Notario Público e inscrito en el Registro Público de la Propiedad del estado de Yucatán. Posteriormente, el titular del derecho deberá solicitar ante la Dirección de Desarrollo Urbano la factibilidad de fraccionamiento para lo cual debe reunir los permisos requeridos por dicha instancia. Una vez obtenida la factibilidad deberá solicitar nuevamente a la dependencia catastral la división para fraccionamiento, misma que también debe ser protocolizada ante Notario Público y ser inscrita como corresponde en el registro de propiedad. Y, por último, el titular del derecho de propiedad otorga de manera individual a favor de cada uno de los acasillados y del gobierno municipal las escrituras públicas de donación o compraventa ante Notario Público.

Este proceso implica la mediación del gobierno municipal para facilitar los trámites administrativos y para obtener la disposición o aceptación del titular de los derechos de propiedad. En caso que el titular de los derechos de propiedad no acepte llevar a cabo este procedimiento, la alternativa ya no es factible porque es fundamental la participación del propietario en todo el proceso, desde la inclusión por omisión hasta la escrituración.

Los actores que intervienen en este proceso son en orden de aparición: la Dirección de Catastro del municipio de Mérida a quien corresponde notificar a los herederos (ya se ha mencionado que el propietario del predio origen falleció) para que a solicitud de éstos y mediante el procedimiento de “inclusión por omisión” el polígono donde se ubican las viviendas de los acasillados, adquiera vida jurídica en los registros correspondientes.

⁴⁸ “A. INCLUSIÓN POR OMISIÓN: Descripción: Se proporciona oficio en el cual se asigna nomenclatura, se indica la superficie de terreno omitida y el valor catastral, ya sea en un proyecto de división o de rectificación, inscrito en el Registro Público. Requisitos: Solicitud de servicio firmada por el propietario; copia de la identificación oficial del propietario; Dictamen de revisión documental de la Subdirección Técnica de la Dirección; dos originales del plano de fracción o fracciones omitidas en formato catastral que refleje la actualización o modificación, elaborado de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 31 de este Reglamento; oficio del proyecto en el cual se requiere la corrección o del sustento legal que describa la fracción omitida o documento que acredite la disgregación; y solicitar el servicio de diligencias de verificación” (Reglamento del Catastro del Municipio de Mérida, 2020, p. 18).

Con la notificación a los herederos acerca de una porción de tierra omisa que requiere de un propietario para que pueda surgir registral y catastralmente, a continuación, tendría que suceder el reconocimiento judicial de los herederos que es un procedimiento ante un Juzgado Familiar que puede tardar entre 6 meses a 1 año para decretarse. Este proceso judicial viene aparejado con la inclusión por omisión del predio, ya que se trata de un bien superveniente, es decir, que se desconocía su existencia y, por lo tanto, tiene que haber un reconocimiento de herederos, aunque ya hubiera tenido lugar una sucesión con anterioridad.

Una vez reconocida la sucesión y surgido el polígono de referencia en la Dirección de Catastro, se debe convertir el fraccionamiento informal en un fraccionamiento regular. En el proceso de fraccionamiento también intervienen los poseedores de los predios así como el gobierno municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y la Dirección de Catastro, para la delimitación de cada predio, la determinación de las construcciones, el marcaje de las calles y las áreas públicas, la traza urbana incluyendo los servicios públicos, la autorización del fraccionamiento y su constitución documental mediante el oficio que determine cada fracción que lo compone con mención de la nomenclatura, superficies y valor catastral.

En este procedimiento administrativo para el gobierno no tiene un **costo financiero** ya que su intervención es para facilitar los servicios municipales que se requieren para la inclusión por omisión y para el fraccionamiento, al igual que se hace cuando se trata asentamientos humanos en predios propiedad del gobierno; el costo que se genera es para el titular del derecho de propiedad en el momento de la escrituración de ambos actos administrativos ante Notario Público, y que pueden ascender a la cantidad de \$ 20,000 pesos y para los acasillados que tendrán que cubrir el costo del levantamiento de construcción y medidas de los predios, así como los avalúos y la elaboración de planos, cantidad que se estima en \$ 3,000 por predio.

Una vez que el polígono tenga vida jurídica y se haya realizado el proceso de fraccionamiento que también es llevado a cabo a instancia del propietario pero con la mediación del gobierno municipal por tratarse de un hecho consumado al que se le dará forma legal, se procede a la escrituración de las fracciones a favor de los poseedores a través de contratos de donación o compraventa; en caso de donación, los poseedores sólo tendrían que cubrir los gastos de escrituración más impuestos, cantidad que asciende a la suma de \$ 35,000 pesos; si el arreglo es por medio de la compraventa, los poseedores deberán cubrir además el valor del suelo

en razón de la superficie que ocupen, el metro cuadrado en Tamanché es de \$ 216 pesos; aproximadamente \$ 70,000 pesos considerando 300 m² de superficie de terreno. Aquí es primordial señalar que los acasillados se consideran dueños de los predios por derecho consuetudinario, por lo que la inclusión por omisión y venta en lo que respecta a este filtro no resultaría factible.

En el **aspecto legal**, el procedimiento es factible en virtud de que implica la realización de servicios contemplados en el Reglamento del Catastro del municipio de Mérida, tales como la “inclusión por omisión” para darle vida jurídica al polígono de Tamanché; la autorización del fraccionamiento ante la Dirección de Desarrollo Urbano; las escrituras públicas de venta o donación ante fedatario público, contempladas en la Ley del Notariado del Estado de Yucatán; y demás actos administrativos que igualmente están contemplados en leyes y reglamentos afines al acto jurídico.

Políticamente esta alternativa no resulta factible porque tanto para quien acredite el derecho de propiedad, así como los poseedores de los predios, deberán realizar por cuenta propia acciones que les generarán costos que es probable no estarán dispuestos a cubrir; sobre todo porque la solicitud del Sub Comisario de Tamanché a favor de los acasillados, fue en el sentido de que éstos obtengan los títulos de propiedad de sus viviendas a través del gobierno municipal, es decir, con un costo simbólico. En este escenario es probable que prevalezca la alternativa 1.

La injerencia del gobierno en el **aspecto operativo**, es factible por que cuenta con los recursos humanos y materiales para llevar a cabo todo el proceso para que el polígono tenga vida jurídica, a través de la Dirección del Catastro del municipio de Mérida; para la determinación y autorización del fraccionamiento en la Dirección de Desarrollo Urbano del municipio de Mérida; en ambos casos, por tratarse de procedimientos contemplados en la reglamentación catastral y en la legislación de desarrollos inmobiliarios.

En la **parte técnica** se trata de servicios y procedimientos que no necesitan una implementación o diseño ya que se encuentran contemplados en los reglamentos municipales, así como en leyes estatales; y mismos que podrían llegar a su conclusión al cabo de 2 años aproximadamente; por lo tanto este filtro se considera factible.

Por lo que puede observarse en la implementación de esta alternativa, si bien es factible y viable para el gobierno, no lo es para los acasillados ni para quien tenga los derechos de propiedad del polígono de Tamanché ya que representaría un costo que no pueden cubrir o no estarán dispuestos a cubrir. Por otra parte, la alternativa no resuelve de fondo un problema que abarca a muchos núcleos de población que están en la misma situación al provenir también del sistema de las haciendas que se encuentran en los municipios del estado de Yucatán.

Alternativa 3: Promover juicio de usucapión o prescripción.

De acuerdo al código civil artículos del 940 al 989 y su correlativo de procedimientos civiles, el juicio para promover la usucapión consiste en interponer de manera colectiva a instancia del gobierno municipal, una demanda ante un Juez Civil para solicitar la procedencia de la adquisición de la propiedad por prescripción.

En este juicio, el gobierno municipal y los acasillados de Tamanché deberán acreditar mediante documentos fehacientes la calidad de dueño, la posesión pacífica, pública y continua, ofreciendo pruebas testimoniales.⁴⁹ Además de la acreditación de las pruebas, el juzgador deberá llamar a juicio a quien ostente la propiedad de la tierra para garantizar su derecho de audiencia, pero como en el presente caso son herederos no reconocidos legalmente, el Juez ordenará que paralelamente se lleve a cabo un juicio de sucesión ante un Juez Familiar para determinar a quién corresponde el derecho a la propiedad del polígono ubicado en la Sub Comisaría de Tamanché y en paralelo ordenar la inclusión por omisión descrita en la alternativa que antecede; lo que podría retrasar el inicio del juicio de prescripción por más de 6 meses.

El proceso concluye con una sentencia, que podría sumar 3 o 4 años, en la que el juez del conocimiento declarará la procedencia o improcedencia del juicio; en caso de proceder, se ordena la inscripción de la sentencia en el Registro Público de la Propiedad del Estado de

⁴⁹ Recibos de luz, de agua potable, constancia de vecindad, o cualquier documento que demuestre la posesión por más de diez años, así como testigos que les conste la posesión.

Yucatán y en la Dirección del Catastro del Municipio de Mérida, todo ello con costo para los acasillados.

En este proceso el gobierno municipal es considerado como demandante al igual que los posesionarios; pero a diferencia de las alternativas precedentes, interviene un actor más que es el sistema judicial, quien ejercerá el criterio que le marque la ley de acuerdo a las pruebas que sean ofrecidas en juicio, lo que determinará si la acción de prescripción procede o resulta improcedente.

Cabe aclarar que, en este proceso, paralelamente se deberá establecer la sucesión del propietario original y el surgimiento legal del polígono donde se ubican las viviendas de los acasillados. Para establecer el derecho a la propiedad, la instancia correspondiente es un Juez Familiar y para que el polígono tenga vida legal la instancia que participa es la Dirección de Catastro del municipio de Mérida, un fedatario público y el Registro Público de la Propiedad del estado de Yucatán.

Financieramente no representa para el gobierno municipal la disposición de recursos económicos por que la justicia es gratuita, aun tratándose de una demanda colectiva, por lo que este rubro se considera como factible.

En el ámbito **legal**, es factible porque tanto el Código Civil del Estado de Yucatán, como el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Yucatán, prevén tanto la demanda en colectivo como el juicio de prescripción para adquirir la propiedad.

Por lo que toca a la parte **política**, ante los acasillados representaría a un gobierno capaz de hacer frente a un problema social; no obstante, podría resultar adverso para los herederos del dueño original de la hacienda al verse implicados en un procedimiento judicial donde el mismo gobierno es actor; también podría suceder que se allanen a la demanda, en cuyo caso el juicio sería procedente para los acasillados y para el gobierno municipal. A pesar que se desconocen algunas reacciones que los actores puedan tener o las fuerzas políticas que puedan desplegar, en este filtro no se considera factible la alternativa propuesta por las molestias que se podrían generar a una élite acostumbrada a los privilegios.

En el proceso **operativo**, el gobierno municipal tendría que destinar recursos humanos y materiales para la interposición y seguimiento del juicio, lo cual es factible porque en la

Dirección de Gobernación del municipio de Mérida hay una Sub Dirección de asuntos judiciales competente en la materia.

La complejidad de esta alternativa también se encuentra en la parte **técnica** ya que involucra al sistema judicial y es un proceso que puede durar entre 3 a 4 años, sobre todo porque el éxito o fracaso del procedimiento no depende del gobierno municipal.

En este sentido, hay que contemplar que las administraciones municipales son de 3 años, lo que compromete la continuidad y seguimiento del proceso judicial. Por lo tanto, no se considera factible la interposición de un juicio colectivo.

De igual manera que en la alternativa 2, esta alternativa solo incluye a los acasillados de Tamanché, mientras que otros acasillamientos con las mismas características, ya sean del municipio de Mérida o de otros municipios del estado de Yucatán, tendrían que instar a sus respectivos gobiernos municipales a promover juicios de prescripción para resolver el problema de tenencia de la tierra y acabar con la pobreza patrimonial y la falta de titularidad de los espacios públicos para la prestación de servicios públicos municipales.

Alternativa 4: Procedimiento administrativo de regularización (PAR)

En esta alternativa se propone crear una legislación para regularizar la tenencia de la tierra en propiedad privada cuyo origen esté vinculado al territorio que formó parte de las haciendas y en el que se reconozca el derecho adquirido por más de 20 años de los poseedores que habiten una vivienda con esos antecedentes y características, así como incluir la regularización de la tierra de los espacios públicos a favor de los municipios con la finalidad de realizar acciones urbanas y ejercer recursos públicos en beneficio de las comunidades.

El actor medular en la regularización de la tenencia de la tierra es el municipio de Mérida; en primera instancia por la conveniencia en la titularidad de los espacios públicos ubicados en la superficie de la Sub Comisaría de Tamanché, lo que le permite tener una adecuada administración del territorio para ejercer recursos públicos en beneficio de la población, así también obtener recursos fiscales que derivan de los impuestos municipales y tener un ordenamiento territorial para la planeación de obras e infraestructura; y, en segunda instancia, por los beneficios sociales y económicos que eso representaría para los acasillados en

general, como consecuencia de la regularización al otorgar certeza jurídica con la emisión de títulos de propiedad sin costo para estos núcleos de población que por años han tenido mancillados sus derechos, especialmente el patrimonial.

Los actores implicados en la regularización de la tenencia de la tierra al interior del gobierno municipal son:

- 1.- Los Regidores que integran el Cabildo del Ayuntamiento, como organismo regulador de la administración pública.
- 2.- La Dirección de Catastro, cuyo objetivo es el registro y administración de la propiedad raíz ubicada en el municipio.
- 3.- La Dirección de Desarrollo Urbano, que tiene a su cargo la planeación urbana.
- 4.- El Comisario Municipal de la Sub Comisaría de Tamanché, como el vínculo directo entre los Acasillados de Tamanché y el gobierno municipal.
- 5.- La Dirección de Gobernación, encargada de establecer el circuito de legalidad entre los actores.
- 6.- La Dirección de Desarrollo Social, vigilante de las necesidades sociales de los habitantes del municipio.
- 7.- La Unidad de Contraloría, como órgano revisor de cumplimiento.

Estos actores municipales, guardan un vínculo de relación entre sí al formar parte del mismo órgano administrativo, por lo que sus intereses están alineados a un Plan de Desarrollo Municipal que los rige.

Otro actor que interviene en el ámbito de gobierno es el Congreso del estado de Yucatán, en razón de que debe legitimar al gobierno municipal en el proceso de regularización de tenencia de la tierra de los acasillados, y otorgarle la facultad para expedir los títulos de propiedad correspondientes.

Es importante mencionar que en materia de tenencia irregular de la tierra y el derecho a la vivienda que involucra a grupos vulnerables con pobreza patrimonial, es un asunto de interés público; por lo tanto, los legisladores estarían impelidos a reconocer jurídicamente las

facultades administrativas que requiere el gobierno municipal para concretar el procedimiento administrativo. Además, actualmente las fuerzas políticas están alineadas, porque tanto el municipio de Mérida como la mayoría del Congreso del Estado pertenecen a una misma bancada política.

Así mismo, también intervendría el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado de Yucatán como órgano de vigilancia en el proceso administrativo y el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, los cuales estarían a favor de la presente alternativa porque les interesa tanto la inscripción de predios en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Yucatán, como administrador del territorio estatal y garante de los derechos de propiedad como el desarrollo de la vivienda en el Estado.

Para llevar a cabo el este procedimiento se deberá solicitar al Congreso del Estado la iniciativa de ley en la que se faculte a los municipios para emitir títulos de propiedad con la finalidad de intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana como establece la Constitución Política del Estado de Yucatán.

Por lo que respecta a los poseedores de predios cuya tenencia es irregular, esta alternativa resulta idónea, en principio porque el procedimiento garantiza su derecho a la propiedad sin que represente un riesgo sobre la posesión que han tenido durante años; así también, y siendo un procedimiento establecido mediante un acuerdo legislativo en el que participan tanto el orden estatal como el municipal pueden ser sujetos de exenciones por derechos e impuestos dado su grado de vulnerabilidad y pobreza patrimonial. En este sentido, la alternativa por lo que toca a los acasillados consistiría en aportar los elementos documentales para integrar el expediente para acreditar su derecho a la propiedad dada la posesión que tienen.

Respecto al último actor clave en esta alternativa, que son los herederos de la propiedad del polígono en el caso de Tamanché o cualquier otra persona que acredite la propiedad de la tierra en la que haya acasillamiento, el procedimiento que se propone los liberaría de cargas económicas, administrativas y jurídicas que de otro modo les resultarían onerosas y problemáticas, dependiendo en el escenario en el que se ubiquen:

1) En el supuesto de un escenario adverso, en el que no estén de acuerdo con la creación de una legislación en la que se sientan privados de su derecho a la propiedad, tendrían a cambio que hacerse responsables del fraccionamiento irregular, lo que implica, por lo menos, pagar impuesto predial por toda la superficie del polígono o propiedad donde se encuentren los poseionarios, incluyendo las construcciones de las viviendas y los espacios públicos, lo que aproximadamente representa una cantidad de \$ 20'000,000 más el costo jurídico y social de desalojar a más de 420 personas, tarea que sería imposible de llevar a cabo porque necesitaría de la fuerza pública para hacerlo, y esta es una acción que ningún gobierno asumiría; y, en el supuesto que no optan por el desalojo, estarían erogando anualmente una suma de dinero por una tierra sobre la cual no tendrían la posesión.

2) En un escenario favorable, que es el que se plantea en esta alternativa, aceptan trasladar la propiedad a favor de los poseionarios, mediante un convenio aprobado por el Cabildo del municipio, con el cual se deslindan de cualquier responsabilidad jurídica o administrativa y que no les representa costo alguno. En el caso específico del caso Tamanché, el Sub Comisario Diego Baas González ha mencionado la disposición de los herederos de la hacienda para solucionar el problema de los acasillados, pero que desconocen el proceso para que no resulte oneroso o complicado para ambas partes (conversación personal, 17 de junio 2021); esta información denota que están conscientes del derecho adquirido que tienen los poseionarios de los predios y también expone la necesidad de un procedimiento que les garantice sus derechos.

De la suposición de ambos escenarios, se considera que este actor clave estaría a favor de la creación de una ley que resuelva una situación en la que se encuentra involucrado debido a un viejo sistema de las haciendas y del cual tampoco se ha hecho cargo o a ejercido algún tipo de derecho o acción para modificar la situación actual.

Ahora bien, la implementación de la presente alternativa no requiere de recursos **financieros** porque se trata de una política pública que propone la creación de una herramienta legislativa; esto es, una actividad de cabildeo político y de acuerdos de voluntades; por lo tanto, no se requieren la disposición de recursos financieros para su implementación, de modo que este filtro se califica como factible.

El **ámbito legal** también es factible ya que la propuesta no contraviene ninguna legislación, sino al contrario, es una facultad constitucional que tienen los municipios para intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra y ya se ha explorado que en otros Estados de la República Mexicana se ha llevado a cabo su implementación de manera favorable.

En el **ámbito político**, hay equilibrio de poderes entre el gobierno estatal, el gobierno municipal y la mayoría en el Congreso del Estado, porque pertenecen al mismo partido político; además, prima el argumento de otorgar certidumbre jurídica sobre la propiedad a un grupo considerable de personas en situación de pobreza patrimonial y sentar las bases para resolver problemas de tenencia de la tierra de asentamientos con características similares a la de los acasillados de Tamanché. Por lo que toca a los propietarios de los predios y a los acasillados, la implementación de una norma que garantice sus derechos, facilite el acuerdo de las partes, simplifique los trámites y tenga costos accesibles, permite que esta alternativa sea factible.

Y respecto al celo estatal en cuestión de transmisión de la propiedad que está reservada a los Notarios Públicos, también resultaría factible porque como ya se señaló tanto el poder Ejecutivo, Legislativo y Municipal están en la misma bancada partidista, por un lado; la oposición a la creación de una ley que beneficie a grupos vulnerables, representaría un costo político y social, por otro lado; y por último, a los fedatarios públicos nunca les ha interesado intervenir en escrituras públicas de bajo costo que sólo les representan carga de trabajo a cambio de un ingreso simbólico, por lo tanto, este grupo también estaría a favor de dicha alternativa.

En cuanto al **factor operativo**, todas las instancias de gobierno del orden estatal y municipal que fueron señaladas cuentan con los recursos humanos y materiales para llevar a cabo el procedimiento propuesto; y más aún, también participaría la sociedad civil organizada a través de los Consejos de colaboración de los entes de gobierno que sean afines a la materia legislativa.

Y en cuanto al **filtro técnico**, también resulta factible porque ya hay modelos legislativos en otros municipios de la República Mexicana, así como instancias de profesionales y organizaciones de la sociedad civil que intervendrían en la revisión de la normativa; del mismo modo, el tiempo para la aprobación de la legislación en el Congreso es de 3 meses

aproximadamente, plazo que resulta mínimo para el beneficio de posteridad que puede brindar una ley.

El resultado de factibilidad que brinda la implementación de esta alternativa de solución para la regularización de la tenencia de la tierra en el caso Tamanché es favorable de conformidad con los cinco filtros analizados; y, a diferencia de las tres alternativas que le preceden, no se circunscribe al caso Tamanché, sino que es inclusiva para los acasillamientos y otras posesiones de tierra que hayan en los municipios del estado de Yucatán.

A continuación se muestra una tabla de la matriz de factibilidades en la que se sintetiza el análisis de las alternativas de solución propuestas en esta iniciativa de política pública:

Alternativas de solución	Filtro financiero	Filtro legal	Filtro político	Filtro operativo	Filtro técnico
1 Mantener la situación actual	No hay manejo de recursos, pero hay costo financiero por la falta de captación impositiva	Incumplimiento administrativo y constitucional	Costo político para el gobierno al permitir la permanencia de privilegios y marginación	Impide llevar a cabo la correcta administración del territorio municipal	No se necesita diseño o implementación. Es por tiempo indeterminado
2 Realizar la inclusión por omisión y donar o vender	No hay costos financieros porque el gobierno es un facilitador de procedimientos	Contempla servicios y procedimientos establecidos en la legislación vigente	Costo político para el gobierno porque no atiende la demanda del grupo marginado	Las dependencias municipales cuentan con los recursos humanos y materiales para su implementación	Implica llevar a cabo servicios y procedimientos contenidos en la reglamentación municipal. El tiempo de implementación es de 2 años
3 Promover juicio de usucapión o prescripción	No hay manejo de recursos porque se trata de la interposición de un juicio colectivo y el municipio cuenta con un área especializada para ello	Se trata de un juicio legal contemplado en las leyes civiles del estado de Yucatán	Genera reacciones adversas entre el actor que representa a los propietarios del predio implicado y el gobierno municipal, por tratarse de una demanda judicial	El gobierno cuenta con una dependencia de asuntos jurídicos con la competencia y recursos materiales y humanos para llevar el proceso judicial	Es un proceso de más de 3 años que sobrepasa la administración municipal y no hay garantía de continuidad. El resultado de la implementación radica en la decisión de un Juez Civil
4 Procedimiento administrativo de regularización (PAR)	No hay costos financieros porque se trata de la elaboración de una herramienta legislativa que solo requiere la coadyuvancia de diversos actores	Llevar a la legislación una facultad constitucional de los municipios, a través de un modelo de ley que ya ha sido implementado con éxito en otros Estados de la República Mexicana	Hay equilibrio en los poderes fácticos y un argumento de fácil aceptación social ya que una legislación garantiza el derecho de todos los actores involucrados en el problema	Hay dependencias de gobierno especializadas en asuntos legales y también hay el apoyo de las Organizaciones Civiles, Cámaras y Colegios de Profesionales que coadyuvan con el gobierno	Hay modelos de legislación sobre regularización de la tenencia de la tierra que pueden ser adaptados a la realidad del problema en Yucatán En esta iniciativa se adjuntan los proyectos de ley y reglamento

Recomendación de política pública

El objetivo de la presente iniciativa de política pública es regularizar la tenencia de la tierra en aquellos asentamientos humanos irregulares causados por el resabio histórico del sistema de la haciendas, para acabar con la pobreza patrimonial de grupos vulnerables, convertir los fraccionamientos informales en formales, para realizar acciones urbanísticas que beneficien no solo a los acasillados sino a toda la comunidad que habita en las inmediaciones de las comisarías donde se reproduzca esta situación y captar recursos municipales; esto es, un ordenamiento territorial integral que beneficie tanto a los habitantes como al gobierno municipal.

De las alternativas propuestas para alcanzar el objetivo, la primera no es recomendable porque supone dejar las cosas en el estado en el que se encuentran, es decir, permitir que núcleos de población vulnerables y marginados continúen en pobreza patrimonial; la segunda y tercera alternativas, además de representar un gasto que los acasillados no pueden cubrir por falta de recursos económicos, implican un tiempo de ejecución que rebasa al de la administración municipal por lo que no garantiza su continuidad; así mismo, ninguna de estas alternativas resuelve de fondo el problema de la tenencia irregular de la tierra en poblaciones con las mismas características a las del caso Tamaché.

Por otro lado, crear un procedimiento administrativo con bases legales, reglas de operación y organismos instituidos, que permitan transparentar y justificar el derecho a la tierra con el beneficio consecuente de otorgar certeza jurídica y ordenar el territorio de manera eficiente y equitativa, considerando su aplicabilidad y posteridad para asentamientos humanos irregulares en similitud de circunstancias, resulta ser la alternativa idónea para la solución del problema de tenencia irregular de la tierra, no solo de los Acasillados de Tamaché, sino de otros acasillamientos que hay en el municipio de Mérida y en el Estado de Yucatán.

Se considera que esta propuesta tendría alta aceptación social, especialmente porque se dará certidumbre sobre la propiedad y la viabilidad de una intervención urbanística de los espacios públicos tales como: mejoramiento vial, equipamiento de áreas verdes y servicios de calidad. Así mismo, dicha propuesta sería general y de orden público, al estar contenido en una normativa legal.

Del mismo modo, y tratándose de un procedimiento completamente administrativo, su operatividad y los elementos técnicos para llevarla a cabo están garantizados en concordancia con el aparato administrativo con que cuenta el municipio; la viabilidad política es alta: primero, porque las fuerzas políticas están alineadas y participan de la misma ideología y principios; segundo, porque se trata de grupos vulnerables, cuyo derecho a la vivienda se ha visto truncado por la falta de un ordenamiento jurídico que ampare el estado situacional en el que se encuentran desde hace muchos años, pero que cada día que pasa los acerca más a las demandas de disposición del patrimonio y a la exigencia de mejores servicios públicos; y tercero, se estaría liberando de una responsabilidad heredada del sistema de las haciendas a quienes tienen un derecho de propiedad que por muchos años ha estado afectado por un derecho consuetudinario.

En razón de lo desarrollado a lo largo del presente trabajo, la iniciativa de política pública que se propone es la creación de una legislación en la que a través de un procedimiento administrativo se regularice la tenencia de la tierra de asentamientos humanos ubicados en propiedad privada que provenga del sistema de las haciendas en el estado de Yucatán. Esto es, considerar al asentamiento humano como una **acción urbanística con objetivo social**, como un procedimiento administrativo de regularización de la tenencia de la tierra para asentamientos humanos en propiedad privada.

Estrategia de implementación

En orden de implementar un procedimiento administrativo de regularización de la tenencia de la tierra para asentamientos humanos en propiedad privada que provenga del sistema de las haciendas en el Estado de Yucatán, **el primer paso es elaborar un proyecto de Ley** estatal cuyo contenido a grandes rasgos es el siguiente:

- 1.- Una exposición de motivos que explique los antecedentes de los asentamientos humanos que provengan del sistema de las haciendas y la situación que guardan en el presente.
- 2.- El reconocimiento legislativo para facultar al gobierno municipal en la intervención de la regularización de la tierra y el otorgamiento de títulos legales a favor de los poseedores.

- 3.- Las definiciones de los conceptos que integrarán la Ley para su comprensión.
- 4.- Las autoridades que intervendrán en el proceso de regularización.
- 5.- El procedimiento de regularización.
- 6.- Las reglas de operación.
- 7.- Las exenciones de los derechos, autorizaciones y servicios que se requieren para la constitución del fraccionamiento formal y la inscripción y registro de los títulos de propiedad.

El segundo paso, es la revisión de la iniciativa de ley en la Cámara de Diputados del Congreso del Estado de Yucatán, quienes determinarán el acuerdo de Decreto para que entre en vigor el ordenamiento jurídico. **Una vez promulgada la ley, cada municipio emitirá su Reglamento** para allanarse a la legislación de regularización de la tenencia de la tierra por la vía administrativa.

Tanto el proyecto de exposición de motivos, como el proyecto de Ley para la regularización integral de la tenencia de la tierra en propiedad privada, como el proyecto del reglamento municipal se encuentra en los anexos 2, 3 y 4 del presente trabajo, mismos que se realizaron tomando como modelo los del Estado de Jalisco y el municipio de Zapotlán el Grande.

Una vez aprobados los acuerdos mencionados, **cada Cabildo municipal procederá a la creación de la Comisión Municipal encargada del dictamen de factibilidad y vigilancia del proceso**; esta Comisión será la encargada de recibir las **solicitudes de los núcleos de población** que quieran regularizar la tenencia de la tierra de los predios que tienen en posesión, a través de los Comisarios y Sub Comisarios municipales o **la solicitud de los propietarios de predios** en los que se encuentre un núcleo de población. Con dichas solicitudes, la Comisión Municipal iniciará los trabajos para notificar a las partes involucradas en el proceso de regularización, ordenar las investigaciones correspondientes y emitir el dictamen de factibilidad.

Posteriormente, se procederá a **celebrar el convenio de allanamiento** al proceso de regularización **por parte de quien acredite el derecho de propiedad de la tierra donde se encuentre el asentamiento humano irregular**, el cual deberá ser aprobado por el Cabildo, como constancia de aceptación.

Con el dictamen de factibilidad, la Dirección de Desarrollo Urbano del municipio **expedirá la autorización correspondiente para la conformación del fraccionamiento**, considerando los predios que la integrarán, así como las áreas destinadas a los espacios públicos, incluyendo la superficie de las calles.

Con dicha autorización, la Dirección de Catastro procederá a **realizar los trabajos técnicos de levantamiento de las áreas**, elaboración de planos, establecer la nomenclatura de las calles y los predios y emitir el oficio de fraccionamiento que contendrá la especificación de superficie de terreno de cada fracción, las construcciones contenidas en cada una de ellas y la determinación de su valor catastral. **En esta parte del proceso intervienen los poseionarios para coadyuvar con los trabajos técnicos y proporcionar la documentación que para formar los expedientes.**

Por último, se integrará el expediente de regularización del asentamiento humano de que se trate, el cual deberá contener:

- 1.- El dictamen de factibilidad de fraccionamiento
- 2.- El convenio celebrado con el propietario
- 3.- Los expedientes individuales de los poseionarios con los documentos que acrediten su derecho.
- 4.- El dictamen de vigilancia y cumplimiento elaborado por la Contraloría municipal.
- 5.- La autorización de fraccionamiento expedida por la Dirección de Desarrollo Urbano del municipio.
- 6.- El oficio de fraccionamiento emitido por el Catastro municipal, así como los planos de cada una de las fracciones.

El expediente de regularización pasará al Cabildo para su aprobación final y su publicación en la Gaceta Municipal. Ya publicitada la regularización de la tierra, el Presidente Municipal y el Secretario Municipal, **suscribirán los títulos de propiedad respectivos**, mismos que deberán ser inscritos en el Registro Público de la Propiedad del Estado y en la Dirección de Catastro que corresponda, con lo que finaliza el procedimiento de regularización de la tenencia de la tierra por la vía administrativa.

Conclusiones

En este trabajo se expuso el problema de la tenencia de la tierra que tienen los acasillados de Tamanché al no contar con un documento legal que acredite la propiedad de las viviendas que han ocupado por más de 50 años. Un asentamiento humano que se formó con el peonaje del sistema de las haciendas. Un grupo considerado con pobreza patrimonial ante la imposibilidad de disponer de los inmuebles que poseen para hacer frente a eventualidades, obtener préstamos o incluso beneficios de programas sociales en los que se necesite acreditar la propiedad. Y que, sin embargo, tienen derechos adquiridos derivados de la posesión pacífica, pública, continua y en calidad de dueños, de los inmuebles sobre los que además edificaron sus habitaciones.

También se explicó que hasta el día de hoy no han podido obtener la certeza jurídica respecto a sus inmuebles porque la tierra donde éstos se ubican, es propiedad privada y la legislación en Yucatán no prevé una solución para casos de derechos adquiridos como el de los acasillados, en donde de manera masiva se reconozca la propiedad, se faciliten los trámites administrativos y el costo sea accesible.

Del mismo modo, se hizo alusión a que el polígono donde se encuentra el asentamiento humano es de hecho un fraccionamiento informal que cuenta con traza urbana y espacios públicos, pero que no está registrado y el gobierno municipal no tiene la titularidad, por lo tanto, no puede recaudar impuestos ni ejercer recursos públicos.

Ante tal panorama se determinó que se trata de un problema público que requiere la intervención del gobierno porque no es un una cuestión aislada o individual ya que involucra a núcleos de población que, por resabios históricos de un sistema de explotación, como lo fue el de las haciendas, permanecen en posición de vulnerabilidad, y también porque al gobierno municipal le interesa ejercer una correcta administración de su territorio. También se explicó que el caso Tamanché participa de una agenda institucional motivada por una iniciativa interna de la Dirección de Catastro del municipio de Mérida y por lo tanto merece un espacio en la agenda pública para su solución. Del mismo modo, y a través de la revisión de la literatura, se encontró que un problema añejo y quizá del orden privado, puede ser considerado como público mediante una etiqueta capaz de transformar la percepción política y social, como se explicó con la experiencia del Estado de Jalisco.

De este modo, y de acuerdo al análisis de alternativas realizado, se propone la creación de una iniciativa de ley que establezca un procedimiento administrativo para regularizar la tenencia de la tierra en propiedad privada y que sea aplicable no solo al caso Tamanché, sino a todos asentamientos humanos con características similares; regulación que además incluye la parte urbana por lo que toca a los fraccionamientos informales; esto es, una legislación integral de regularización de la tierra y titulación masiva y de espacios públicos.

En esta iniciativa de política pública, se pensó solucionar el problema de 420 personas, no obstante, la propuesta de una legislación inexistente en el Estado de Yucatán podrá beneficiar y abarcar otros acasillamientos o asentamientos irregulares. Así mismo, este trabajo incluye el proyecto de la exposición de motivos para la creación de la ley, el proyecto de la ley de regularización integral de la tenencia de la tierra en propiedad privada en el Estado de Yucatán y el proyecto de Reglamento para la regularización integral de la tenencia de la tierra en propiedad privada en el municipio de Mérida; proyectos que son copia de la legislación de Jalisco por considerarse que es similar su implementación en el Estado de Yucatán, y a los que se le hicieron las adecuaciones necesarias en materia de instituciones, procedimientos y normas del propio Estado y del municipio de Mérida para hacerlos aplicables en estas jurisdicciones.

Referencias bibliográficas

- Aguilar, L. (1993). *Problemas públicos y agenda de gobierno*. México: Grupo editorial Miguel Ángel Porrúa. Recuperado el 26 de diciembre de 2021, de file:///C:/Users/Aura/Desktop/AURA%20PERSONALES%202020/MAESTR%C3%8DA%20ADMN%20Y%20POL%20PUBL/7%20INICIATIVA%20DE%20POL%C3%8DTICA%20P%C3%9ABLICA/1%20INICIATIVA%20DE%20POL%C3%8DTICA%20P%C3%9ABLICA/INICIATIVA%20DE%20POL%C3%8DTICA%20P%C3%9ABLICA/PROBLEMAS_PUBLICOS_Y_AGENDA_DE_GOBIERNO.pdf
- Di Virgilio, M., Guevara, T. y Arqueros, M. (2014). Un análisis comparado sobre la implementación de políticas de regularización de asentamientos informales en Argentina, Brasil y México. Recuperado el 23 de junio de 2021, de <https://scielo.conicyt.cl/pdf/invi/v29n80/art02.pdf>
- Franco, J. (2020). *Diseño de Políticas Públicas*. México: IEXE editorial.
- Gómez, A. (2009). El ejido: diferenciación y estratificación social. Anuario de Estudios indígenas XIII, pp. 299-328. Recuperado el 24 de junio de 2021 de, https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/57533976/Anuario_XIII_El_Ejido..._299-328-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1624584542&Signature=ZpTAtVJscNZSX07EgsRtX4d3377uMM7yLjSYEfm5nhviCmS8fB-R74mMoLSV6MTTJLrI3uiEnXmPu85OuHgE9PBC~GPfvbYBIf~~gfewjwc8EbbeQvMLdM8-thxZ4CN~0ITEzCyZv-Krvu0IqsuCk4EdohXfsGh~HUSkelDn2jqsBqyYDA2Ioas1-H65K2TTnn9gBV2mD0ttlpmuj34IXwleM1PNTU1-CzrH-IJ44U4fHXcs9ZwmCmY5Mv21DtkrIKe3STL4X7WSg7K4awGahkgxP-l84rkssyUkOERvDPwojKyVcCT0NIM~EqjbWK5eetC6wHyMHu0jX~Yr~aHmw_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
- Instituto Nacional de Estadística. Recuperado el 3 de febrero de 2022, de <https://www.ine.es/DEFIne/es/concepto.htm?c=4930&tf=&op=30261>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Recuperado el 4 de febrero de 2022, de <https://www.inegi.org.mx/app/cpv/2020/resultadosrapidos/default.html?texto=tamanch%C3%A9>
- Jiménez, E. y Padilla, G. (2019). Regularización y titulación de los asentamientos irregulares en propiedad privada en Jalisco. Recuperado el 24 de junio de 2021, de https://www.researchgate.net/publication/333661883_Regularizacion_y_Titulacion_de_los_asentamientos_irregulares_en_propiedad_privada_en_Jalisco/citation/download
- López, M. d. (1 de agosto de 2003). El papel de la hacienda como forma de vivienda colectiva y sus transformaciones en la región de Morelia, Mich., México. VII. (U. d. Barcelona, Ed.) Barcelona: Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales.

Recuperado el 23 de junio de 2021, de [http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-146\(054\).htm](http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-146(054).htm)

Meyer, J. (1986) Haciendas y ranchos, peones y campesinos en el porfiriato. Algunas falacias estadísticas. *Historia mexicana*, 35(3), 477-509. Recuperado el 29 de diciembre de 2021 de, <https://historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM/article/view/1916>

Registro Público de la Propiedad del Estado de Yucatán. Gobierno del Estado de Yucatán. Recuperado el 4 de febrero de 2022, de <https://srvshyweb.yucatan.gob.mx/cgi-bin/wspd CGI.SH/WService=wsrpp/pubconsultaregistrar>

Székely, M. (2005). *Desmitificación y nuevos mitos sobre la pobreza: escuchando "lo que dicen los pobres"*. México: CIESAS. Recuperado el 26 de enero de 2022, de https://books.google.com.mx/books?id=OKSKrfo2VmUC&pg=PA387&lpg=PA387&dq=adquirir+los+m%C3%ADnimos+de+vivienda+%2B+Sz%C3%A9kely&source=bl&ots=I-TaJaKu7b&sig=ACfU3U03cYCuzkRnF3t0Tt7SByK4AtufSQ&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwim_pS6-tD1AhWuQjABHReaDIgQ6AF6BAG_EAM#v=onepage&q=adquirir%20los%20m%C3%ADnimos%20de%20vivienda%20%2B%20Sz%C3%A9kely&f=false

Vázquez, N. (2020). "Y la revolución les hizo justicia". Los peones acasillados en la legislación agraria, 1922-1937. En C. B. Zamudio, & G. A. Nájera, *Constituciones y legislación en México: aproximaciones desde los estudios regionales (a cien años de la Constitución de 1917)* (págs. 353-374). Cuernavaca: Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales

Zúñiga, J. y Castillo, J. (2013). La recepción por el derecho agrario, de la figura civil de la prescripción positiva o usucapión. *Alegatos*, núm. 83, p.p. 75-98. Recuperado el 24 de junio de 2021 de, <http://alegatos.azc.uam.mx/index.php/ra/article/viewFile/182/213>

Legislaciones consultadas

Código Civil del Estado de Yucatán. Poder Judicial del Estado de Yucatán, Diario Oficial 31 de diciembre de 1993. Última reforma 28 de diciembre de 2016. Recuperado el 4 de febrero de 2022, de <https://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/digestum/marcoLegal/03/2012/DIGESTUM03001.pdf>

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Yucatán. Poder Judicial del Estado de Yucatán, Diario Oficial 24 de diciembre de 1941. Última reforma 28 de diciembre de 2016. Recuperado el 4 de febrero de 2022, de

<https://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/digestum/marcoLegal/03/2012/DIGESTUM03007.pdf>

Código Penal del Estado de Yucatán. Poder Judicial del Estado de Yucatán, Diario Oficial 30 de septiembre de 2021. Recuperado el 5 de febrero de 2022, de <https://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/digestum/marcoLegal/03/2012/DIGESTUM03002.pdf>

Constitución Política del Estado de Yucatán. Poder Judicial del Estado de Yucatán, Diario Oficial 7 de diciembre de 2021. Recuperado el 29 de diciembre de 2021, de <https://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/digestum/marcoLegal/01/2012/DIGESTUM01001.pdf>

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Diario Oficial 5 de febrero de 1917. Última reforma 28 de mayo de 2021. Recuperado el 4 de febrero de 2022, de <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>

Ley Agraria. Diario Oficial de la Federación del 26 de febrero de 1992. Recuperado el 3 de febrero de 2022 de https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/13_250618.pdf

Ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el estado de Jalisco. Periódico Oficial número 24 sección III, 9 de octubre de 2014. Recuperado el 13 de octubre de 2021 de https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/LEY%20PARA%20LA%20REGULARIZACION%20Y%20TITULACION%20DE%20PREDIOS%20URBANOS%20EN%20EL%20ESTADO%20DE%20JALISCO_1.pdf

Reglamento del Catastro del Municipio de Mérida. Ayuntamiento de Mérida. Gaceta Municipal, 12 de febrero de 2020. Recuperado el 4 de febrero de 2022, de https://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/normatividad/files/Reglamentos/NVO_CATASTRO_2020-20200213-073421.pdf

Reglamento para la Regularización y Titulación de predios urbanos en el municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. Gaceta Municipal de Zapotlán, Año 11 Número 187, 8 de marzo de 2019. Recuperado el 13 de octubre de 2021, de

http://www.ciudadguzman.gob.mx/Documentos/Ordenamientos/20190308_org_68d4cb3f-1378-48af-927e-981978b28544.pdf

Anexo 1

Solicitudes de información de los acasillados sobre los predios que tiene en posesión.

En este anexo se adjuntan 4 solicitudes de información al municipio de Mérida, sobre la situación de diversos predios en posesión de acasillados de Tamanché. Por protección de datos personales se ocultaron los nombres de los solicitantes.

V 03/18-21

Mérida - 4493-3104
Se mande a
Intercor y
Cedon

C. Subdirector de Asuntos Jurídicos
del Municipio de Mérida.
Presente.

Asunto: Se solicita información.

_____ mexicana por nacimiento e hija de padres de la misma nacionalidad y origen, mayor de edad legal, con plena capacidad para obligarme y contratar; señalando domicilio para oír y recibir toda clase de **notificaciones** en el predio marcado con el número **doscientos treinta y cuatro** de la calle **cincuenta y ocho** con cruzamientos en calle trece y calle diecisiete del **Fraccionamiento Montejo**, de esta Ciudad y Municipio de Mérida, Estado de Yucatán, México; autorizando desde este momento, al **Abogado** solicitando se autorice al profesionalista para que pueda realizar cualquier acto que resulte ser necesario a nombre y representación del suscrito autorizante e imponerse de autos.

En mérito de lo antes expuesto ante Usted, y con fundamento en lo dispuesto por la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, en sus artículos 41 inciso "b" fracciones XI y XII, 56 fracciones I y II, 152 fracción I y 155, es que vengo por medio del presente escrito en tiempo y forma a solicitar información sobre terrenos pertenecientes al fondo legal del Municipio de Mérida, que más adelante expresaré detalladamente y que anexo al presente escrito la documentación pertinente para conocer su ubicación aproximada.

Que desde hace más de 10 años tengo la **posesión** pacífica, continua, legal e ininterrumpida de una superficie de terreno irregular ejidal ubicado en la Localidad de Tamanché, del Municipio de Mérida, que cuenta aproximadamente con las siguientes dimensiones:

Frente: 10 mts
Fondo: 30 mts

Jueves 22 Junio 2017

OK 05458
RECIBIDO
10:20
22 JUN 2017
DEPARTAMENTO JURIDICO

Ing Helde Joaquin Zetina Rodriguez
Director del Catastro Municipal

Presente

RECIBIDO
22 JUN 2017
DIRECCION DE CATASTRO

MEXICANA Por nacimiento Mayor

de edad legal casada amada casa señalando como domicilio convencional para los efectos de oír y recibir notificaciones y acuerdos relativos. La presente, solicito el Predio ubicado en la Hacienda Tamanche, domicilio conocido en este orden respetuosamente comparezco ante usted y expongo Le solicito toda la información actualizada así como copias simples de cédulas y Planos de los predios ubicados en la comisaría de Tamanche del municipio de Merida, derivadas de la división de la finca rústica de nombrada Tamanche inscrita a folios 353 del Tomo 22 B Volumen unico, Libro Primero de Rusticos, en Particular de Mi Predio, ubicado en la calle 21 Por 184 23 ya que en el Ayuntamiento Juridico emetido solicitud y meandicho que es aqui en el catastro municipal

Agradeciendo su atención quedo de usted.

Atentamente

Veracruz

9999010411

Oficina del Catastro

✓ 104

78

Por este Medio Solicito informacion sobre los Predios- ubicados en Tamancahe que eran de los Acastillados especificamente el de la esquina entre 24 y 23.

44-0215

9995118871

RECIBIDO
03 OCT 2018
Armando 4:02 am
DIRECCION DE CATASTRO

RECIBIDO
03 OCT 2018
Vanessa
DIRECCION DE CATASTRO

SUBDIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA
A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE

0 0630

mexicana por nacimiento mayor de edad legal, soltera, nacida el día seis de marzo de mil novecientos setenta y seis, licenciada en oceanología, y señalando como domicilio para oír recibir notificaciones relativas al presente asunto en el predio urbano marcado con el número ciento cincuenta y cuatro de la calle veinte por once y trece de la colonia García Ginerés de esta ciudad de Mérida Yucatán, ante usted con el debido respeto comparezco y expongo lo siguiente:

VENGO POR MEDIO DEL PRESENTE ESCRITO A FIN DE MANIFESTAR, QUE DESDE HACE MAS DE CINCO AÑOS ME ENCUENTRO OCUPANTO DE BUENA FE, EL TABLAJE SIN NUMERO CATASTRAL UBICADO EN LA HACIENDA TAMANCHE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN, MISMO TABLAJE EL CUAL CUENTA CON LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS SIGUIENTES:

"TABLAJE SIN CONSTRUCCION, SIN NUMERO CATASTRAL, UBICADO EN ESTA CIUDAD DE MERIDA, EN LA MANZANA DOSCIENTOS DIEZ DE LA SECCION CATASTRAL CUARENTA Y CUATRO DE VEINTISIETE METROS CINCUENTA CENTIMETROS DE FRENTE POR DIECISEIS METROS SESENTA CENTIMETROS EN SU MAYOR FONDO, DE FIGURA IRREGULAR CON SUPERFICIE DE TERRENO DE CUATROCIENTOS CINCUENTA METROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMETROS CUADRADOS Y LAS COLINDANCIAS SIGUIENTES: AL NORTE CON TABLAJE DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO, AL SUR CON TABLAJE DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS, DE LA MISMA LOCALIDAD, AL ESTE CON LA CALLE VEINTICUATRO Y AL OESTE CON TABLAJE DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO DE ESTA CIUDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA.

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LA SUSCRITA ACTUALMENTE ME ENCUENTRO EN POSESION FISICA Y MATERIAL DE DICHO TABLAJE Y ES MI INTENCION ADQUIRIRLO DE BUENA FE Y POR CUANTO EL MISMO, EN LA DIRECCION DE CATASRO DEL MUNICIPIO DE MERIDA APARENTEMENTE ES INEXISTENTE (LEGALMENTE) PERO FISICAMENTE SI EXISTE, COMPAREZCO ANTE USTE A FIN DE QUE ME SEA INFORMADA SI EN SUS REGISTRO DICHO TABLAJE NO REPORTA PERTENECER A LA DEPENDENCIA A SU DIGNO CARGO, PARA TALES EFECTOS ME SIVO ANEXAR EL PLANO CORRESPONDIENTE DEL MISMO, EN ESPERA DE SU PRONTA RESPUESTA.

PROTSTO LO NECESARIO EN LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

9992751910.

Anexo 2

Proyecto de exposición de motivos para la creación de la Ley de Regularización y Titulación Integral de predios en propiedad privada en el estado de Yucatán, en el que una fracción parlamentaria del Congreso de Estado de Yucatán hace la propuesta.

Exposición de motivos

Uno de los objetivos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es lograr la regularización de la tenencia de la tierra, como fundamento indispensable para el libre ejercicio del derecho de propiedad.

La Constitución Política del Estado de Yucatán establece en la fracción XXXVIII del artículo 30, que la propiedad privada se respetará y garantizará en el Estado, con las modalidades que, para su ejercicio, como función social, le impone el propio artículo 27 constitucional, buscando el aprovechamiento racional de los recursos naturales susceptibles de apropiación, para propiciar la distribución equitativa de la riqueza pública, preservar su conservación y coadyuvar al progreso social.

Por su parte, tanto la Constitución Política del Estado de Yucatán en la fracción V del artículo 83, como la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán en la fracción I, inciso B) del artículo 41, establecen como facultad y obligación de los ayuntamientos del Estado “Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana conforme a la ley de la materia.”

Así las cosas, en el Estado todavía existen predios en las comisarías municipales en las que, debido a un resabio del sistema de las haciendas y a la falta de recursos económicos, no ha sido posible que los poseedores de tales predios hayan podido obtener por otro medio el título legal que ampare la propiedad del inmueble.

Aunado a lo anterior el establecimiento de asentamientos irregulares, genera un deterioro en la calidad de vida de los habitantes, debido a que los Ayuntamientos no pueden proporcionar recursos para los servicios de los mismos.

Los asentamientos humanos irregulares se localizan primordialmente en las comisarías y en las inmediaciones de las haciendas yucatecas a lo largo de todo el territorio del Estado de

Yucatán, en predios no titulados a favor de los poseionarios o a favor del Estado y los municipios; no obstante que en esos asentamientos humanos irregulares existe una densidad habitacional, al carecer de una normatividad que contemple figuras jurídicas especiales que permitan la obtención del título de propiedad de los predios sobre los cuales se han establecidos los asentamientos, el Ejecutivo Estatal no cuenta con el marco jurídico específico en la materia, que le permita brindar ayuda a las familias que se encuentran en completa incertidumbre patrimonial y marginación.

La ordenación del territorio constituye una herramienta fundamental para orientar el desarrollo, maximizando la eficiencia económica del territorio y garantizando al mismo tiempo su cohesión política, social y cultural, en plena armonía con la conservación de los recursos naturales.

De este modo, el objetivo es hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, en consecuencia, dictar las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y acabar con un viejo sistema que ha permitido la vulneración de grupos marginados.

Es por ello que se hace necesario implementar trámites simplificados que procuren reducir costos y otorguen facilidades para que los Ayuntamientos impulsen, orienten y vigilen programas de regularización de predios dentro de sus demarcaciones, de tal manera que redunde en certeza jurídica de la propiedad para sus poseedores, y a la vez aumente la recaudación de impuestos.

En ese mismo tenor, en diversos estados de la república, como Jalisco, Querétaro y Guanajuato, solo por mencionar algunos, han resultado de gran beneficio social las leyes especiales para regularizar la tenencia de la tierra, como la que hoy se propone.

Para los diputados integrantes de la Fracción Parlamentaria del PAN, es una prioridad la implementación de programas encaminados a otorgar certeza jurídica y patrimonial a quienes carezcan de un título de propiedad de la vivienda en donde habitan, quienes al no tener un título legal, dichos bienes inmuebles no pueden ser vendidos ni transmitidos por sus poseionarios, ni acceder por alguna urgencia o necesidad a un crédito bancario donde el

primer requisito es la garantía de inmuebles debidamente legalizados o a programas sociales de mejoramiento de la vivienda para los que se requiere acreditar la propiedad del predio.

La ley para la regularización y titulación integral de predios en propiedad privada que hoy se propone, brinda a los yucatecos un instrumento administrativo que les permitirá regularizar la propiedad que durante muchos años detentaron por la vía de la posesión continua, pública y pacífica.

La expedición de este instrumento legal, coadyuvará al bienestar social de los ciudadanos que se encuentren en los supuestos en él expresados, al lograr la titulación del bien sobre el cual sólo detentan la posesión.

La ley consta de 44 artículos, y en ellos se establece que los ayuntamientos del Estado expedirán los reglamentos para regularizar los predios cuyo origen provenga del sistema de las haciendas para proporcionar a quienes se amparen a ella, la certeza jurídica, de que el inmueble que habitan se encuentra protegido por la ley.

Anexo 3

Proyecto de ley para la regularización y titulación integral de predios en propiedad privada en el estado de Yucatán

Capítulo Primero.

Disposiciones Generales.

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto:

- I.** Promover, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte en materia de propiedad inmobiliaria;
- II.** Establecer las condiciones jurídicas para que, en los centros de población, sus habitantes tengan acceso a los servicios básicos establecidos en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, relativos al medio ambiente sano, agua potable, saneamiento, vivienda digna, esparcimiento, cultura y seguridad pública;
- III.** Establecer las bases generales para realizar la regularización de asentamientos humanos en predios o fraccionamientos de propiedad privada;
- IV.** Promover la participación responsable de los titulares y poseedores de predios, fraccionamientos y lotes de propiedad privada, en el proceso de regularización;
- V.** Establecer el procedimiento para la titulación de predios, fraccionamientos y lotes en el régimen de propiedad privada;
- VI.** Establecer en las áreas o fraccionamientos objeto de regularización, la identificación de los predios o lotes sin titular, en los términos de la presente Ley;
- VII.** Establecer el procedimiento para la emisión de los documentos que acrediten el dominio público de las vialidades y predios de equipamiento y lotes sin titular, en favor del gobierno.

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

- I.** Bienes de propiedad privada: aquellos cuyo dominio pleno ha sido transmitido a las personas físicas o jurídicas, por parte del Estado;

- II.** Bienes de dominio público: Aquellos pertenecientes a las entidades públicas, de uso común, destinados a las reservas territoriales, o bien al servicio del público;
- III.** Dirección de Catastro o Catastro del Estado: El Catastro Municipal o Autoridad Catastral;
- IV.** Comisión Municipal de Regularización y Titulación de Predios o Comisión: La Comisión que constituya cada uno de los municipios de la entidad a efecto de aplicar las disposiciones de la presente Ley;
- V.** Convenio de regularización: acuerdo por medio del cual se establecen los términos y condiciones para la participación de los propietarios de predios o fraccionamientos en el procedimiento de regularización;
- VIII.** Dirección de Desarrollo Urbano: La dependencia competente en materia de desarrollo urbano, para elaborar, evaluar y revisar los actos administrativos en materia de urbanización;
- IX.** Predios o fraccionamientos irregulares: Aquellos en los que concurre un asentamiento humano, como un hecho social de posesión de los inmuebles, sin la acreditación del título legal de propiedad o las autorizaciones administrativas de constitución, de conformidad con la normatividad que regule la urbanización, utilización o fraccionamiento de predios;
- XI.** Predio o lote sin titular: El predio o lote de un fraccionamiento cuya regularización se autorice y se acredite su posesión en los términos de la presente Ley;
- XII.** Instituto Patrimonial: El Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado de Yucatán;
- XIII.** Registro Público: El Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Yucatán;
- XIV.** Reglamento Municipal de Regularización y Titulación: Es el ordenamiento municipal que expida el Ayuntamiento para regular las normas de aplicación de la presente ley;
- XV.** Titular del lote: La persona física que acredite la posesión a título de dueño de una fracción de terreno o lote en predio o fraccionamiento objeto de regularización en los términos de la presente Ley;
- XVI.** Propietario del predio: La persona física o jurídica que acredite ser titular de un derecho real de dominio del predio donde se radicó el asentamiento humano o se constituyó el fraccionamiento irregular; y
- XVII.** Instituto de Vivienda: Es el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán.

Artículo 3. Las disposiciones de la presente Ley establecen las bases generales conforme a las cuales, en relación con predios o fraccionamientos de propiedad privada, los Ayuntamientos podrán:

- I.** Dictaminar la procedencia y autorizar su regularización;
- II.** Reconocer a los poseesionarios, que acrediten los requisitos legales necesarios, su carácter de propietarios;
- III.** Emitir los documentos que acrediten la titularidad como propietarios de los predios o lotes;
- IV.** Identificar y delimitar, con apego a la norma aplicable, las áreas de cesión para destinos, a fin de proveer los fines públicos necesarios para el desarrollo de la comunidad;
- V.** Identificar, delimitar y declarar los predios que deban tener la calidad de bienes de dominio público;
- VI.** Identificar en las áreas o fraccionamientos objeto de regularización, los predios o lotes sin titular y otorgar el dominio al Instituto de Vivienda o en su caso, al municipio para la prestación de servicios públicos, a los organismos o entidades que administren servicios públicos o reservas urbanas para programas de vivienda que al efecto se constituyan y regulen por el Ayuntamiento; y,
- VII.** En su caso, establecer mediante convenio, los compromisos que asumirá el propietario de predio, fraccionamiento y lotes, comprendidos en el área objeto de regularización.

Capítulo Segundo

De las Autoridades Responsables

Artículo 4. Son Autoridades Responsables en la aplicación y evaluación de las acciones derivadas de la presente Ley:

- I.** Los Ayuntamientos;
- II.** Los Presidentes Municipales;
- III.** El Secretario de cada Ayuntamiento;
- IV.** Las Comisiones Municipales de Regularización; y
- V.** El Instituto Patrimonial del Estado de Yucatán.

Artículo 5. Los Ayuntamientos, a efecto de realizar las acciones que se establecen en la presente Ley, deberán:

I. Integrar La Comisión;

II. Emitir la resolución para declarar y autorizar la regularización formal de los predios o fraccionamientos, con los efectos de establecer su interés público y social, como también, su inscripción en el Registro Público;

III. Autorizar el convenio de regularización;

IV. Emitir el acuerdo para identificar, delimitar y declarar los predios bienes del dominio público, para su inscripción en el Registro Público;

V. Proponer al Congreso del Estado los incentivos y deducciones fiscales, que considere pertinentes;

VI. Emitir el Reglamento Municipal de Regularización, necesario para la aplicación de la presente Ley, en su jurisdicción territorial; y

VII. Emitir la resolución administrativa con motivo de los procedimientos de regularización promovidos por la Comisión respecto de los bienes que por carecer de registro sean objeto de primera inscripción en El Registro Público.

Artículo 6. Los Presidentes Municipales, en observancia y aplicación de la presente Ley, deberán:

I. Instalar La Comisión;

II. Convocar y presidir las reuniones de la Comisión;

III. Suscribir las resoluciones administrativas que substancian el procedimiento de regularización; y

IV. Expedir los documentos de titulación de las áreas o predios públicos y lotes que se generen en las acciones de regularización.

Artículo 7. El Secretario del Ayuntamiento, en la aplicación de la presente Ley, deberá Concurrir con el Presidente para suscribir los documentos de titulación de los predios, lotes o áreas públicas que se generen en las acciones de regularización, en ejercicio de sus facultades para certificar los actos de la Administración Municipal; y

Artículo 8. El Instituto Patrimonial, para efecto de promover, aplicar y evaluar las acciones de regularización de predios o fraccionamientos, deberá:

- I.** Integrar las comisiones municipales de regularización;
- II.** Emitir el Dictamen de Procedencia de la Acción de Regularización;
- III.** Revisar el convenio de regularización y en su caso, concurrir a su firma;
- IV.** Elaborar y presentar ante el Congreso del Estado el informe semestral de las acciones de regularización;
- V.** Promover y colaborar en la capacitación de servidores públicos de los Ayuntamientos en materia de regularización y titulación; así como prestar servicios gratuitos de asesorías relativa a la integración de la reglamentación municipal aplicable;
- VI.** Promover la continuidad de las acciones de regularización ante los Ayuntamientos, en su calidad de representante y defensor de los ciudadanos;
- VII.** Brindar servicios gratuitos de información, asesoría y capacitación a los titulares de predios o fraccionamientos interesados en la regularización de sus propiedades;
- VIII.** Promover ante el Registro Público la integración de los predios o fraccionamientos regularizados conforme al procedimiento establecido en la presente Ley.

Artículo 9. Cada Comisión Municipal de Regularización se integrará con:

- I.** El Presidente Municipal, a quien corresponderá presidir las sesiones;
- II.** Un Regidor por cada uno de los partidos políticos integrantes en el Ayuntamiento;
- III.** El Síndico Municipal;
- IV.** El Secretario Municipal;
- V.** El Director del Catastro Municipal o Director del Catastro del Estado;
- VI.** El Director de Desarrollo Urbano; y
- VII.** En su caso, las organizaciones e instituciones de las administraciones públicas federal, estatal y municipal, relacionadas con la materia, que previamente acuerde integrar la Comisión, quienes participarán con voz, pero sin voto.

Los integrantes de la Comisión podrán designar, mediante acuerdo escrito de delegación de funciones, a la persona que los represente, con calidad de comisionado suplente, los cuales tendrán las mismas facultades y atribuciones que los titulares.

El cargo de comisionado titular, así como el de suplente; serán honoríficos.

Artículo 10. La Comisión, para los efectos de realizar sus funciones administrativas, contará con un Secretario Técnico, designado por el Presidente Municipal de entre los servidores públicos que integran la administración pública municipal, a quien corresponderá:

- I.** Presidir las sesiones en caso de ausencia del Presidente Municipal;
 - II.** Elaborar las actas de las reuniones de la Comisión;
 - III.** Elaborar las resoluciones administrativas de la Comisión;
 - IV.** Recibir las solicitudes de regularización de predios o fraccionamientos que presenten sus promoventes, integrar su expediente e incluirlo en el orden del día de las sesiones de la Comisión;
 - V.** Resguardar los expedientes de los procedimientos de regularización;
 - VI.** Asesorar a los titulares de predios o lotes que soliciten su regularización, para aportar la información y documentación necesaria e integrar los expedientes correspondientes; y
 - VII.** Las demás que le asigne el Presidente, necesarias para la administración de la Comisión.
- Cuando las condiciones presupuestales del municipio lo permitan, y de conformidad con la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Yucatán, el Presidente Municipal podrá proponer al Ayuntamiento la creación del empleo que deba cubrir el Secretario Técnico, a fin de ser incorporado a la estructura de la administración pública municipal, en los casos que se requiera de un servidor público dedicado exclusivamente a la atención de las acciones de regularización.

Artículo 11. Corresponde a la Comisión ejercer las atribuciones siguientes:

- I.** Solicitar a la Dirección de Desarrollo Urbano los estudios técnicos necesarios para dictaminar la procedencia del trámite de regularización;
- II.** Conservar los expedientes que se generen en las acciones de regularización y realizar la entrega-recepción al término de los períodos constitucionales de la Administración Municipal, para dar continuidad a la substanciación de los procedimientos administrativos;
- III.** Aprobar o rechazar la solicitud de regularización de predios o fraccionamientos, con base en el análisis que emita la Dirección de Desarrollo Urbano;
- IV.** Enviar al Instituto Patrimonial el expediente de la acción de regularización, y solicitarle la elaboración del Dictamen de Procedencia;

- V. Aprobar modificar o rechazar el Dictamen de Procedencia de Regularización que presente el Instituto Patrimonial, y en su caso proponer a ésta las modificaciones que considere necesarias, atendiendo al interés social;
- VI. Especificar las reducciones fiscales por los conceptos de autorizaciones, aprobaciones, licencias, permisos, aportaciones, incorporaciones y certificaciones a los propietarios de predios, fraccionamientos o lotes, en observancia de las disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Yucatán, como también de los beneficios fiscales que estén establecidos en las respectivas leyes de ingresos municipales;
- VII. Elaborar el convenio para la regularización que deberá aprobar el Cabildo del Ayuntamiento, en donde se especificarán las reducciones fiscales que se indican en la fracción anterior;
- VIII. Promover ante el Cabildo del Ayuntamiento, se emita la resolución para declarar y autorizar la regularización formal de los predios o fraccionamientos;
- IX. Emitir el proyecto de resolución donde se reconozca el derecho de propiedad o dominio del poseionario; así como de los bienes inmuebles del dominio público que se generen en el procedimiento de regularización; y
- X. Proponer la modificación de procedimientos administrativos dentro del marco de su reglamentación, para facilitar el ejercicio de las atribuciones que corresponden a la Comisión.

Artículo 12. La Comisión deberá contar con más de la mitad de sus integrantes para sesionar válidamente; sus resoluciones se tomarán por mayoría relativa, y en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.

Capítulo Tercero

Del Procedimiento de Regularización

Artículo 13. El procedimiento de regularización que establece la presente Ley tiene por objeto reconocer y documentar los derechos de dominio a favor de los titulares de predios, fraccionamientos o espacios públicos, como son:

- I.** Los predios o fraccionamientos de propiedad privada en los que existan asentamientos humanos, respecto de los cuales se carezca del documento que permita acreditar su titularidad;
- II.** Los inmuebles localizados en las áreas de beneficio o afectación y regularización urbana que determine el Ayuntamiento; o
- III.** Los inmuebles susceptibles de ser incorporados al dominio público, respecto de los cuales se carezca de documentos que acrediten la titularidad del municipio o los inmuebles de los organismos operadores de servicios públicos responsables de su administración.

Artículo 14. No se promoverá la regularización ni se autorizarán acciones de conservación o mejoramiento, en predios o fraccionamientos para su utilización en:

- I.** Suelo no urbanizable, como son las áreas en donde se encuentren fallas geológicas, depósitos de materiales peligrosos o rellenos sin consolidación;
- II.** Bienes del dominio público, como son los escurrimientos naturales, vías de comunicación, redes generales de energía, áreas de preservación ecológica o las áreas de protección al patrimonio arqueológico y sus áreas de restricción o zonas intermedias de salvaguarda; y
- III.** En cualquier otra área en donde por disposición de ley o sus reglamentos, no esté permitido el asentamiento humano.

En todo caso, la Comisión deberá verificar que las áreas sujetas a regularización no se encuentren contempladas dentro de las zonas previstas en los Atlas de Riesgo Municipal o Estatal.

Artículo 15. El proceso administrativo de regularización se iniciará con la solicitud a la Comisión, mediante el documento que informe sobre la titularidad del predio original, a través de cualquiera de los siguientes actos:

- I.** El acuerdo del Ayuntamiento;
- II.** La promoción del Ejecutivo del Estado;
- III.** La solicitud de los poseedores del predio o fraccionamiento, debidamente reconocida por el municipio;
- IV.** La solicitud del propietario del predio o fraccionamiento;

V. La promoción del Instituto de Vivienda de Yucatán, los organismos, entidades que administren servicios públicos o reservas urbanas, para programas de vivienda que al efecto se constituyan y regulen por el Ayuntamiento;

VI. La solicitud del organismo público descentralizado operador de los servicios que se administran en los predios cuya regularización se solicita; y

VII. El acuerdo o promoción del Instituto Patrimonial motivada por los problemas que haya identificado en las acciones de su competencia.

Artículo 16. La identificación de la titularidad original del predio o fraccionamiento propuesto como objeto de regularización, se realizará mediante cualquiera de los siguientes documentos:

I. Copia de los documentos donde se identifiquen los predios, fraccionamientos o lotes objeto de la regularización y los derechos de los promoventes respecto a los mismos;

II. El documento que acredite la posesión del predio, fraccionamiento o lote, como pueden ser:

a) El acta circunstanciada de verificación de hechos suscrita por el Secretario General del Ayuntamiento; o

b) El estudio y censo que realicen conjuntamente la Comisión y el Instituto Patrimonial;

III. El certificado de Inscripción del Registro Público;

IV. La constancia del historial del predio como inmueble en propiedad privada, que extienda la Dirección de Catastro; y

V. En su caso, otros documentos legales idóneos, que establezca el Reglamento Municipal de Regularización.

Artículo 17. La representación de un poseionario ante la Comisión, en los procedimientos de regularización y de titulación, podrá realizarse mediante carta poder simple, ratificada ante El Secretario General del Ayuntamiento

Artículo 18. La Comisión solicitará a la Dirección de Desarrollo Urbano el estudio y opinión de los elementos técnicos, económicos y sociales, para la acción de conservación o mejoramiento urbano en el asentamiento humano, de acuerdo con las condiciones de

seguridad por su ubicación, conformación del suelo, protección del equilibrio ecológico, preservación patrimonial y administración de los servicios públicos.

Artículo 19. La Dirección de Desarrollo Urbano remitirá el estudio y la opinión al Secretario Técnico de la Comisión.

El Secretario Técnico dará a conocer el inicio del procedimiento de regularización mediante la publicación hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal; así como por tres días, en los estrados de la Presidencia Municipal. En los municipios que carezcan de Gaceta Municipal se deberá publicar en el periódico oficial del Estado de Yucatán. Dicha publicación deberá contener la descripción del predio.

Una vez concluida la publicación, el Secretario Técnico integrará el expediente, consistente en la solicitud de regularización, el documento de identificación del propietario del predio o fraccionamiento, propuesto como objeto de regularización, los estudios con elementos técnicos, económicos y sociales, la opinión de la Dirección de Desarrollo Urbano, y la certificación del Secretario General respecto de las publicaciones hechas en los estrados.

Artículo 20. El Presidente de la Comisión, dará cuenta del expediente a los integrantes de la misma para:

I. Su estudio, análisis y resolución; y

II. En su caso, acordará solicitar al Instituto Patrimonial emita el Dictamen de Procedencia.

En un plazo máximo de veinte días hábiles, posteriores a la recepción del expediente, el Instituto Patrimonial presentará ante la Comisión el Dictamen relativo a la procedencia de regularización.

Artículo 21. La Comisión Municipal de Regularización y Titulación analizará y en su caso, aprobará el Dictamen de Procedencia emitido por el Instituto Patrimonial, para los siguientes efectos:

I. Aprobar la procedencia de regularización del predio o fraccionamiento;

II. En los casos de regularización de predios, realizar y aprobar el levantamiento topográfico, donde se identifique el inmueble, su polígono y en su caso, la aceptación de sus colindantes;

y

III. En los casos de regularización de fraccionamientos, formular y autorizar el proyecto definitivo de urbanización, con los elementos que indica la presente Ley; e individualizar e identificar los lotes objeto de regularización y a los respectivos titulares.

Artículo 22. El proyecto definitivo de urbanización para la regularización de fraccionamientos conforme las disposiciones de la presente Ley, se integrará con:

I. El plano de localización donde se precise:

- a) La ubicación del fraccionamiento en el centro de población;
- b) Las áreas de restricción o zonas intermedias de salvaguarda, con sus dimensiones y superficies; y en su caso;
- c) Los predios originales y la indicación de las etapas como se propone realizar la identificación y titulación de lotes;

II. El plano de espacios públicos o áreas de cesión para destino, con sus dimensiones, superficies, denominación o nomenclatura;

III. El plano de las manzanas del fraccionamiento con sus dimensiones, superficies y nomenclatura y en su caso, la indicación de sus etapas para la identificación y titulación de lotes; y

IV. El plano de lotificación general, por etapas o manzanas donde se precise:

- a) El uso del suelo que corresponda a los inmuebles, conforme su clasificación de áreas y zonas;
- b) Los datos técnicos relativos a las superficies totales de lotificación, restricciones, vialidades y áreas de cesión para destinos; y
- c) La localización, dimensiones y superficie de cada lote.

Artículo 23. El proyecto definitivo de urbanización para la regularización de áreas de cesión para destinos, o predios del dominio público, conforme las disposiciones de la presente Ley, se integrará con:

I. El plano de localización; y

II. El plano de vialidades y espacios de utilización pública con sus dimensiones, superficies, denominación o nomenclatura.

Artículo 24. A fin de proveer o complementar las áreas de cesión para destinos correspondientes al predio o fraccionamiento objeto de la acción de regularización, con base en el dictamen aprobado por la Comisión, se deberá de atender a las siguientes disposiciones:

I. Los espacios públicos o áreas de cesión identificados en el proyecto definitivo de urbanización, deberán integrarse al patrimonio municipal mediante su titulación formal, de conformidad con la presente Ley;

II. Cuando no se hayan delimitado y aportado en su totalidad las áreas de cesión para destinos, pero sea posible su determinación, sustitución o permuta, se procederá a su cuantificación e integración al patrimonio municipal en los términos que establece la presente Ley o las disposiciones reglamentarias que emita el Ayuntamiento; y

III. En los casos en que sea imposible recuperar la superficie de áreas de cesión, de acuerdo con los porcentajes establecidos en la legislación aplicable vigente, se acordará la sustitución de la obligación de aportar áreas de cesión para destinos, con base en el dictamen de valor que emita el Catastro y se constituirá como crédito fiscal.

Artículo 25. La Comisión, una vez que apruebe el levantamiento topográfico o el proyecto definitivo de urbanización, elaborará el convenio para la regularización del predio o fraccionamiento, el cual tendrá por objeto:

I. Especificar las reducciones fiscales a que se hace referencia en el artículo 11, fracción VI de la presente Ley;

II. Establecer los créditos fiscales por derechos de urbanización, con los descuentos que acuerde aplicar;

III. Cuando concurra en el procedimiento el propietario del predio, se precisarán en el convenio de regularización:

a) La aceptación para la titulación de los predios o lotes y en su caso, complementar las áreas de cesión para destino definidas en el proyecto definitivo.

b) En su caso, la participación del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán o los organismos o entidades que administren servicios públicos o reservas urbanas para programas de vivienda que al efecto se constituyan y regulen por el Ayuntamiento.

El propietario del predio al aceptar este acuerdo quedará relevado de las posibles responsabilidades legales en que hubiera incurrido.

Artículo 26. La Comisión procederá a:

I. Elaborar el proyecto de resolución administrativa para promover ante el Cabildo del Ayuntamiento se autorice la regularización de los predios o fraccionamientos y apruebe el convenio correspondiente; y

II. Turnar al Presidente Municipal el proyecto de resolución administrativa y el expediente para que sean sometidos a la consideración del Cabildo del Ayuntamiento, a efecto de que se declare y autorice la regularización formal del predio o fraccionamiento y apruebe el convenio de regularización, de conformidad con las normas reglamentarias relativas a la presentación de iniciativas y aprobación por el Cabildo del Ayuntamiento.

Artículo 27. Con base en el proyecto de resolución y el expediente de regularización que sea turnado al Cabildo, se declarará y autorizará la regularización formal del predio o fraccionamiento para los efectos de:

I. Formalizar la afectación de los bienes de dominio público y su titulación;

II. Autorizar el inicio del procedimiento de titulación a los poseedores de predios o lotes de propiedad privada;

III. Determinar que los predios o lotes de propiedad privada cuya posesión legal no se acredite o no se solicite su titulación, transcurrido el plazo de seis meses posteriores a la publicación de la resolución, serán predios o lotes sin titular, los cuales el Ayuntamiento declarará como bienes de dominio privado del municipio para integrar las reservas territoriales; y

IV. Disponer que el dominio de los predios o lotes sin titular, se otorgará al Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán o en su caso, al municipio para la prestación de servicios públicos, a los organismos o entidades que administren servicios públicos o reservas urbanas para programas de vivienda que al efecto se constituyan y regulen por el Ayuntamiento.

Artículo 28. La resolución del Ayuntamiento deberá:

I. Inscribirse ante el Registro Público;

II. Publicarse, en forma abreviada, en la Gaceta Municipal o en su defecto, en el Periódico Oficial del Estado de Yucatán o en los estrados de la Presidencia Municipal y en la Delegación Municipal que corresponda, por tres días; y

III. Notificarse al Instituto Patrimonial, y de ser el caso al propietario del predio y a los posesionarios, mediante publicación en la Gaceta Municipal o en los estrados de la Presidencia Municipal, por tres días.

Artículo 29. Cuando el título legal del predio o fraccionamiento objeto de la regularización, no esté incorporado al Registro Público, ésta se realizará por medio de cualquiera de los documentos siguientes:

I. Contrato privado de compraventa acompañado de plano del polígono certificado por el propio Ayuntamiento; y en caso de existir diferencias en superficies o linderos las certificaciones de hechos que lo acrediten;

II. Certificación de hechos notariada, que contenga la descripción del polígono a regularizar con la comparecencia de los colindantes que acrediten la ocupación, sin existir conflicto con los posesionarios;

III. Acta circunstanciada emitida por el Secretario General del Ayuntamiento que contenga la descripción del polígono a regularizar con la comparecencia de los colindantes que acrediten la ocupación, sin existir conflicto con los posesionarios; y

IV. La certificación del acuerdo del Ayuntamiento donde se declaró el predio como bien del dominio del poder público.

Artículo 30. Los documentos que se presenten al Registro Público, señalados en el artículo anterior, deberán acompañarse de:

I. La solicitud de inscripción por parte del Secretario General del Ayuntamiento;

II. La certificación de la resolución municipal donde se declaró y autorizó la regularización formal del predio o fraccionamiento;

III. El plano del polígono del predio o fraccionamiento georeferenciado, con coordenadas UTM y autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano; y

IV. En los casos de predios de dominio o propiedad privada, el historial catastral, que indicará la denominación del titular a favor de quien se hará dicho registro.

Artículo 31. En caso de rectificación en el título registrado sobre la superficie, medidas y colindancias del predio, el Ayuntamiento podrá promover administrativamente ante el Registro Público, se realice la anotación de dicha rectificación, acompañando a su solicitud:

I. El plano topográfico de ubicación georeferenciado, el cual deberá contar con el cuadro de construcción con coordenadas UTM, que señalará las medidas y colindancias, autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano; y

II. La certificación de su rectificación, mediante cualesquiera de lo siguiente documentos:

a) Certificado de historial catastral;

b) Certificación notarial de hechos; o

c) Acta circunstanciada emitida por el Secretario General del Ayuntamiento.

Artículo 32. Cuando no sea aceptada la solicitud de regularización y los promoventes consideren que fueron afectados en sus derechos, por inobservancia de las disposiciones de la presente Ley, podrán interponer los recursos establecidos en la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán y sus Municipios.

Capítulo Cuarto

De la Titulación de Predios o Lotes

Artículo 33. El posesionario de un predio o lote cuya regularización se haya autorizado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley, podrá solicitar a la Comisión:

I. Que emita el proyecto de resolución donde se reconozca el derecho de propiedad o dominio a su favor, o

II. El expediente certificado de la regularización, para los efectos de titulación en la vía jurisdiccional, en términos de la legislación aplicable.

Artículo 34. Las personas quienes se encuentren en el supuesto señalado en la fracción I, del artículo anterior, podrán solicitar a la Comisión:

- I.** Se expida el dictamen y resolución a fin de certificar que cumple con las condiciones exigidas por esta Ley;
- II.** Se emita la resolución que reconozca su derecho y lo acredite como propietario del predio o lote; y
- III.** Se tramite la inscripción de la resolución en el Registro Público para su titulación.

Artículo 35. El dictamen y resolución que se emita en el supuesto del artículo que antecede, tendrá por objeto:

- I.** Determinar que está debidamente acreditada ante la Comisión, a favor del promovente, la posesión en forma pacífica, continua, pública, de buena fe y a título de dueño, para los efectos de ser reconocido como titular del lote;
- II.** Declarar que el titular del predio o lote adquirió su propiedad o dominio en virtud de la acción administrativa de regularización; y
- III.** Emitir el documento que adquiera el carácter formal de “título de propiedad”.

Artículo 36. El promovente solicitará por escrito a la Comisión, emita el reconocimiento de titularidad. La solicitud deberá acompañarse de los documentos siguientes:

- I.** La manifestación o declaración del poseionario, bajo protesta de decir verdad, donde afirme estar en posesión a título de dueño del lote, por lo menos durante los últimos cinco años, en forma pacífica, continua y pública, la cual deberá estar apoyada por el dicho de tres testigos de notorio arraigo en el lugar de la ubicación del inmueble;
- II.** Los antecedentes documentales relativos a su posesión legal, si los hubiere;
- III.** La certificación, otorgada por notario público, o expedida por la autoridad competente del Gobierno Municipal, donde se haga constar la manifestación de los posibles colindantes del lote, para establecer que:
 - a) El promovente tiene la posesión del lote en forma pública, pacífica e ininterrumpida, por lo menos durante los últimos cinco años;
 - b) La conformidad con las medidas y linderos comunes y que no existe inconveniente en declarar la legal posesión al promovente, para los efectos de reconocer su título de propiedad o dominio; y

El Secretario Técnico de la Comisión integrará el dictamen con la descripción detallada del lote, consistente en su extensión superficial, las medidas y colindancias de su perímetro, así como el plano manzanero donde se identifique la nomenclatura de las vialidades, el número de manzana y el número de lote.

Artículo 37. La Comisión procederá a estudiar el expediente integrado de conformidad con las disposiciones que anteceden para:

- I.** Emitir la resolución que apruebe el reconocimiento de titularidad si cumple los requisitos establecidos;
- II.** Publicar el resumen del dictamen, por tres días en los estrados de la Presidencia Municipal, y en su caso en la comisaría municipal de la ubicación del lote, predio o fraccionamiento; y
- III.** Publicar el resumen del dictamen en la Gaceta Municipal o en su defecto, en el Diario Oficial del Estado de Yucatán.

En caso de que la solicitud no cuente con los requisitos establecidos en el artículo anterior, la Comisión notificará la resolución negativa al promovente.

Artículo 38. Si alguna persona se opone al procedimiento de regularización y reclama derechos reales sobre la totalidad del predio original o fraccionamiento, deberá presentar ante la Comisión los documentos debidamente inscritos en el Registro Público, así como las diligencias de jurisdicción voluntaria o apeo y deslinde que acrediten la identidad y posesión del inmueble o en su caso, una suspensión otorgada por autoridad judicial competente.

Artículo 39. Si en el curso del procedimiento administrativo se presentase alguna persona que reclame por escrito la titularidad del lote objeto de la promoción, se suspenderá su titulación, quedando a salvo los derechos de los interesados para que acudan en la vía y términos señalados por la legislación aplicable.

Artículo 40. Si en el plazo de veinte días naturales posteriores a la publicación del dictamen, no se presenta oposición conforme al artículo anterior, la Comisión emitirá el proyecto de resolución donde se reconozca el derecho de propiedad o dominio a favor del promovente,

que adquirió por efecto de la acción administrativa de regularización y lo remitirá al Presidente Municipal.

Artículo 41. El Presidente Municipal y el Secretario General del Ayuntamiento, signarán en un plazo no mayor a treinta días hábiles, la resolución de la Comisión.

El Presidente Municipal, el Secretario General y las autoridades en la materia que determine el Reglamento Municipal de Regularización, suscribirán el título de propiedad.

Artículo 42. El Secretario General emitirá los oficios respectivos para:

- I. Solicitar al Registro Público la inscripción de la resolución acompañada del título de propiedad y demás documentación necesaria; y,
- II. Notificar al promovente, a quien se otorgará la copia debidamente certificada de la resolución y de la boleta registral correspondiente.

Artículo 43. El Secretario General en cumplimiento del acuerdo de Ayuntamiento donde se autorizó la regularización de un área o fraccionamiento y existan predios o lotes sin titular que no hayan sido reclamados, procederá a:

- I. Certificar que ha transcurrido el plazo de seis meses posteriores a su publicación de la resolución;
- II. Identificar e inventariar los predios o lotes sin titular; y
- III. Solicitar al Registro Público de la Propiedad que los predios o lotes sin titular se inscriban a favor del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán o en su caso, al municipio para la prestación de servicios públicos, a los organismos o entidades que administren servicios públicos o reservas urbanas para programas de vivienda que al efecto se constituyan o regulen por el Ayuntamiento.

Artículo 44. La expedición del título de predios o lotes urbanos, y las resoluciones dictadas en los términos de la presente Ley, no causará derecho alguno de carácter estatal o municipal.

TRANSITORIOS:

Artículo Primero. - La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Estado de Yucatán.

Anexo 4

Proyecto de reglamento para la Regularización y titulación integral de predios en propiedad privada en el municipio de Mérida, Yucatán.

Capítulo Primero

Disposiciones Generales

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto, regular las normas de aplicación de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios en el Municipio de Mérida, en su jurisdicción territorial.

Artículo 2. El presente Reglamento es de orden público e interés social, y se expide de conformidad a lo dispuesto a los artículos 115 fracciones II y V inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 fracción II inciso b), y 80 fracción V de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 37 fracción II, y 40 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Yucatán; 2 fracción XIV y 5 fracción VII de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios en el Estado de Yucatán; y 10 fracción XXVI del Código Urbano para el Estado de Yucatán; y demás legislación y reglamentación aplicable.

Artículo 3. Para los efectos de este Reglamento, además de los términos enunciados en el artículo 2 de la Ley, se entiende por:

- I. Áreas de Cesión para Destinos: Las que se determinan en los planes y programas de desarrollo urbano y en los proyectos definitivos de urbanización para proveer los fines públicos que requiera la comunidad;
- II. Asentamiento Humano: La radicación de un grupo de personas, con el conjunto de sus sistemas de convivencia en un área localizada, considerando en la misma los elementos naturales y las obras materiales que la integran;
- III. Colindante: El que linda con el predio o lote sujeto a titulación;
- IV. Comisión: La Comisión Municipal de Regularización;

- V. Crédito Fiscal: Es la obligación fiscal determinada en cantidad líquida, que debe pagarse en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas;
- VI. Coordenadas UTM: El Sistema de Coordenadas Universal Transversal de Mercator, por sus siglas en inglés, Universal Transverse Mercator, es un sistema de coordenadas basado en la proyección cartográfica transversal de Mercator, que se construye como la proyección de Mercator normal, pero en vez de hacerla tangente al Ecuador, se la hace secante a un meridiano;
- VII. Dirección de Desarrollo Urbano: La Dirección de Desarrollo Urbano;
- VIII. Ley: Ley para la Regularización y Titulación de Predios en el Estado de Yucatán;
- IX. Posesionario: Para los efectos del presente Reglamento, quien acredite estar en posesión a título de dueño, por lo menos durante los últimos cinco años, en forma pacífica, continua, pública y de buena fe;
- X. Reglamento: Reglamento de Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Mérida, Yucatán;
- XI. Resolución de Regularización: Resolución para declarar y autorizar la regularización formal de los predios, fraccionamientos y bienes de dominio público; y
- XII. Secretario Técnico: El Secretario Técnico de la Comisión Municipal de Regularización.

Capítulo Segundo

De la Comisión Municipal de Regularización

Artículo 4. Dentro de los primeros sesenta días hábiles, contados a partir del día siguiente en que inicie sus funciones cada administración, se deberá instalar la Comisión, conforme a la siguiente integración:

I. Integrantes con voz y voto:

- a) El Presidente Municipal, a quien corresponde presidir la Comisión;
- b) Un regidor por cada uno de los partidos políticos integrantes del Ayuntamiento, el cual será nombrado por el coordinador de cada partido político representado;
- c) El Síndico Municipal;
- d) El Secretario Municipal;
- e) El Director de Desarrollo Urbano;

- f) El Director de Catastro; y
- g) El Director del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán.

II. Integrantes con voz, pero sin voto:

- a) Un representante del Registro Público de la Propiedad;
- b) Secretario Técnico; y
- c) Podrán participar, previo acuerdo de la Comisión, las organizaciones e instituciones señaladas en el artículo 9 fracción VII de la Ley. Los integrantes de la Comisión podrán designar en cualquier momento a su suplente mediante escrito dirigido al Presidente de la Comisión, los cuales tendrán las mismas

Facultades y atribuciones que los titulares.

Artículo 5. La instalación de la Comisión, quedará a cargo del Presidente Municipal o el funcionario público que él autorice como su representante, el cual deberá de solicitar por escrito los nombres de los representantes que integran la Comisión.

Artículo 6. El Secretario Técnico será designado por el Presidente Municipal en la sesión de instalación de la misma y realizará las funciones señaladas en el artículo 10 de la Ley.

Artículo 7. La Comisión sesionará de manera ordinaria, al menos una vez cada dos meses, deberá contar con más de la mitad de sus integrantes con derecho a voto, para sesionar válidamente, sus acuerdos serán por mayoría relativa contando con voto de calidad el Presidente de la Comisión en caso de empate.

El Presidente de la Comisión será el encargado de emitir la convocatoria, con cuando menos tres días hábiles de anticipación, acompañando a la misma el orden del día.

Todas las sesiones de la Comisión se sujetarán a la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Yucatán.

Artículo 8. En caso de ausencia del Presidente Municipal, al Secretario Técnico le corresponde presidir las sesiones con derecho a voto y será el responsable de ejecutar los acuerdos de la Comisión y las demás que le asigne el Presidente.

Artículo 9. Corresponde a la Comisión, además de las señaladas en el artículo 11 de la Ley, aprobar el acta de la sesión en donde consten los acuerdos tomados en la misma.

Capítulo Tercero

Del Procedimiento de Regularización de Predios o Fraccionamientos

Artículo 10. En relación al artículo 13 fracciones I y II de la Ley, son susceptibles de regularizar los predios o fraccionamientos cuando:

- I. Los poseedores a título de dueño acrediten con documento idóneo, la posesión por cinco años o más;
- II. Cuenten con una ocupación habitacional.

Artículo 11. No se promoverá la regularización ni se autorizarán acciones de conservación o mejoramiento, en predios o fraccionamientos para su utilización en los supuestos que se contemplan en el artículo 14 de la Ley.

Artículo 12. El proceso administrativo de regularización se iniciará conforme a la solicitud establecido por el artículo 15 de la Ley, debiendo adjuntar además de lo establecido en el artículo 16 de la misma, lo siguiente:

- I. Con la solicitud a la Comisión, por parte del propietario del predio:
 - a) Copia de identificación oficial; y
 - b) Plano del polígono y, en su caso, señalar la lotificación, vialidades y áreas de cesión para destinos.
- II. Solicitud de los posesionarios, a través del Comisario Municipal que contenga el plano del polígono, con lotificación, vialidades y, en su caso, señalar áreas de cesión para destinos.

Artículo 13. Una vez iniciado el proceso administrativo de regularización, el Secretario Técnico, procederá a lo siguiente:

- I. Solicitar el estudio y opinión de los elementos técnicos, que será autorizado y suscrito conjuntamente con el titular de la Dirección de Desarrollo Urbano;

II. Solicitar el estudio y opinión de los elementos económicos y sociales a la Dirección de Desarrollo Social; y

III. Solicitar a la Secretaría del Ayuntamiento se dé a conocer el inicio del procedimiento de regularización del predio o fraccionamiento mediante la publicación hecha por una sola vez en la Gaceta Municipal de Mérida; así como por tres días hábiles en los estrados en la Comisaría Municipal. Dicha publicación deberá contener la descripción del predio.

Artículo 14. El Secretario General del Ayuntamiento, una vez concluido el plazo marcado después de la publicación, notificará al Secretario Técnico la certificación de la publicación en la Gaceta Municipal.

Artículo 15. El Secretario Técnico presentará a la Comisión el expediente integrado, conforme al artículo 19 párrafo tercero de la Ley, para su estudio, análisis y resolución y, en su caso, acordará solicitar al Instituto Patrimonial emita el dictamen de procedencia.

Artículo 16. Una vez que el Instituto Patrimonial remita el dictamen de procedencia el Secretario Técnico, lo presentará a la Comisión, para su análisis, y en el caso de ser aprobada, se atenderá a lo que establece el artículo 21 de la Ley.

Artículo 17. El Secretario Técnico elaborará el proyecto definitivo de urbanización, o levantamiento topográfico, conforme al artículo 22 de la Ley, el cual será validado por la Dirección de Desarrollo Urbano y se integrará con:

I. El plano de localización donde se precise:

- a) La ubicación del fraccionamiento en el centro de población en Coordenadas UTM, desglosadas en un cuadro de construcción donde además se indique el total de superficie resultante del levantamiento del polígono que comprende el asentamiento;
- b) Polígonos de manzana y nombres de calles que comprendan el asentamiento.

II. El plano de usos y destinos donde se especifique los espacios públicos o posibles áreas de cesión para destino y vialidades si las hubiera, con sus 5 dimensiones, superficies, denominación o nomenclatura, además de los polígonos de que comprenda la lotificación resultante, señalando las dimensiones y la suma total de superficie.

III. El plano de lotificación general, por manzanas, donde se precise:

- a) El uso del suelo que corresponda a los inmuebles, conforme su clasificación de áreas y zonas;
- b) Los datos técnicos relativos a las superficies totales de lotificación, restricciones, vialidades y áreas de cesión para destinos; y
- c) La localización, dimensiones y superficie de cada lote.
- d) Plano de nomenclatura, autorizado por la Dirección de Catastro.

Una vez autorizado el Secretario Técnico, lo presentará a la Comisión, así como la propuesta de reducción de créditos fiscales resultantes del procedimiento de regularización, para su análisis, discusión y en caso de su aprobación.

Artículo 18. Una vez aprobado por la Comisión el proyecto definitivo de urbanización o el levantamiento topográfico el Secretario Técnico procederá a la:

- I. Elaboración del proyecto de convenio de regularización, conforme a lo señalado en el artículo 25 de la Ley, y lo enviará al Síndico, para su revisión; y
- II. Elaboración del proyecto de Resolución de Regularización conforme a lo que establece el artículo 26 de la Ley.

Artículo 19. El convenio de regularización deberá ser suscrito por:

- I. El municipio a través del Presidente Municipal, el Síndico Municipal, el Secretario General del Ayuntamiento, el Tesorero Municipal y el Director de la Dirección de Desarrollo Urbano;
- II. El titular del Instituto Patrimonial, en el caso de que se le asignen obligaciones dentro del mismo;
- III. El propietario del predio, sujeto a regularización.

Artículo 20. El Secretario Técnico presentará a la Comisión los proyectos de convenio de regularización, así como de dictamen de Resolución de Regularización, para su discusión y, en su caso, aprobación de la promoción, para los efectos del artículo 5 fracción III de la Ley, ante el Presidente Municipal y el Cabildo del Ayuntamiento.

Artículo 21. Con base en el proyecto de Resolución de Regularización y el expediente que sea turnado al Ayuntamiento, se declarará y autorizará en su caso, la regularización formal del predio o fraccionamiento para los efectos de:

- I. Aprobación del convenio de regularización;
- II. Ordenar cumplir con las obligaciones y responsabilidades derivadas del convenio de regularización;
- III. Ordenar su inscripción en el Registro Público de la Propiedad;
- IV. Ordenar la apertura de los folios catastrales;
- V. Formalizar la afectación, en su caso, en favor del municipio de las áreas de cesión para destinos y vialidades como bienes de dominio público y ordenar su titulación;
- VI. Autorizar el inicio del procedimiento de titulación a los poseedores de predios o lotes de propiedad privada a través de la Comisión;
- VII. Solicitar, en su caso, el registro de la Resolución de Regularización, como primera inscripción ante el Registro Público de la Propiedad, conforme al artículo 5 fracción VIII de la Ley;
- VIII. Publicarse, en forma abreviada, en la Gaceta Municipal de Mérida; y
- IX. Notificara al Instituto Patrimonial, y de ser el caso al propietario del predio y a los posesionarios, mediante publicación en la Gaceta Municipal, por tres días.

Capítulo Cuarto

Del Procedimiento de Regularización de Bienes de Dominio Público

Artículo 22. Son susceptibles de regularizar e incorporar al dominio público los predios señalados en el artículo 13 fracción III de la Ley, que carezcan de los documentos que acrediten la titularidad a favor del municipio y organismos operadores de servicios públicos responsables de su administración.

Artículo 23. El proceso administrativo de regularización de bienes de dominio público se iniciará con la recepción por la Comisión de cualquiera de los siguientes documentos:

- I. Acuerdo de Ayuntamiento;
- II. Promoción del Ejecutivo del Estado; y

III. Solicitud del Organismo Público Descentralizado.

Artículo 24. Una vez recibido cualquiera de los documentos señalados en el artículo anterior, el Secretario Técnico integrará el expediente, que deberá contener lo que señala el artículo 16 de la Ley, y procederá a lo siguiente:

- I. Solicitar el estudio y opinión de los elementos técnicos, que será autorizado y suscrito conjuntamente con el titular de la Dirección de Desarrollo Urbano;
- II. Solicitar el estudio y opinión de los elementos económicos y sociales a la Dirección de Desarrollo Social; y
- III. Solicitar a la Secretaría Municipal dé a conocer el inicio del procedimiento de regularización del predio o fraccionamiento, mediante la publicación hecha por una sola vez en la Gaceta Municipal de Mérida.

Artículo 25. El Secretario General del Ayuntamiento, una vez concluido el plazo marcado después de la publicación, notificará al Secretario Técnico la certificación de la publicación en estrados de la comisaría Municipal, acompañado de un tanto de la Gaceta Municipal de Mérida donde conste dicha publicación.

Artículo 26. El Secretario Técnico presentará a la Comisión el expediente integrado, conforme al artículo 19 párrafo III de la Ley, para su estudio, análisis y aprobación y, en su caso, acordará solicitar al Instituto Patrimonial emita el dictamen de procedencia.

Artículo 27. Una vez que el Instituto Patrimonial remita el dictamen de procedencia el Secretario Técnico, lo presentará a la Comisión, para su análisis con los efectos que establece el artículo 21 fracción I de la Ley.

Artículo 28. El Secretario Técnico elaborará el proyecto definitivo de urbanización, conforme a lo que establece el artículo 23 de la Ley y una vez autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano, lo presentará a la Comisión para su análisis, discusión y en caso de ser aprobado procederá a la elaboración del proyecto de dictamen de Resolución de Regularización.

Artículo 29. El proyecto de dictamen de Resolución de Regularización será presentado a la Comisión, para que, en caso de considerarlo procedente, se apruebe y sea presentado al Cabildo del Ayuntamiento para su estudio y, en su caso, declarar y autorizar la regularización formal del bien de dominio público, con los siguientes efectos:

- I. Ordenar la apertura de folios catastrales;
- II. Ordenar la inscripción de la resolución que emita el Ayuntamiento en el Registro Público de la Propiedad.

Artículo 30. La Resolución de Regularización deberá publicarse en forma abreviada, dentro de los diez días hábiles siguientes a su aprobación, por una sola vez en la Gaceta Municipal de Mérida.

Capítulo Quinto

Del Procedimiento para Otorgar el Dominio de los Predios o Lotes sin Titular

Artículo 31. En relación a los artículos 1 fracción VIII, y 3 fracción VIII de la Ley, la identificación y el otorgamiento de dominio de los lotes sin titular que no hayan sido reclamados, se realizará conforme al siguiente procedimiento:

- I. El Secretario Técnico, notificará por oficio al Comisario Municipal, para dar a conocer, mediante asamblea, a los poseedores la publicación de la Resolución de Regularización para los efectos del artículo 27 fracción III de la Ley; y
- II. Una vez transcurridos los seis meses señalados en el artículo 27 fracción III de la Ley, el Secretario Técnico auxiliará al Secretario Municipal para la realización del inventario de los predios o lotes sin titular, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 44 de la Ley.

Capítulo Sexto

Del Procedimiento de Titulación de Predios o Lotes

Artículo 32. Los poseedores de predios o lotes cuya regularización se haya aprobado, presentarán solicitud para que se emita la resolución para que se reconozca su derecho de

propiedad ante el Secretario Técnico, de manera personal o conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley.

Artículo 33. La documentación que deberán presentar, además de la señalada en el artículo 37 de la Ley será la siguiente:

- I. Copia certificada vigente de su acta de nacimiento;
- II. Copia de identificación oficial vigente; y

Artículo 34. Una vez integrado el expediente, el Secretario Técnico lo presentará a la Comisión para su revisión y, en su caso, proceder a emitir la resolución que apruebe el reconocimiento de titularidad si cumple los requisitos establecidos.

En caso de que la solicitud no cuente con los requisitos establecidos en el artículo 37 de la Ley y el artículo 34 del Reglamento, la Comisión notificará la resolución negativa al promovente.

Artículo 35. El Secretario Técnico suscribirá el resumen del Dictamen de Reconocimiento de Titularidad, para ser publicado por tres días hábiles, conforme a lo establecido en el artículo 38 fracciones II y III de la Ley.

Artículo 36. Si en el curso del procedimiento administrativo se presentase alguna persona que reclame por escrito la titularidad del lote objeto de la promoción, se suspenderá su titulación, quedando a salvo los derechos de los interesados para que acudan en la vía y términos señalados por la legislación aplicable.

Artículo 37. Si en el plazo de veinte días naturales posteriores a la publicación del dictamen, no se presenta oposición conforme al artículo anterior, la Comisión por conducto del Secretario Técnico emitirá el proyecto de resolución donde se reconozca el derecho de propiedad o dominio a favor del promovente, que adquirió por efecto de la acción administrativa de regularización y lo remitirá al Presidente Municipal.

Artículo 38. El Presidente Municipal, el Secretario Municipal y el Director de Desarrollo Urbano, signarán en un plazo no mayor a treinta días hábiles, la resolución de la Comisión. El promovente podrá optar por solicitar al Presidente Municipal copia certificada de la resolución a efecto de tramitar la titulación ante Fedatario Público.

Artículo 39. Una vez signada la resolución, el Secretario Municipal, emitirá los oficios para:

- I. Solicitar al Registro Público de la Propiedad la inscripción de la resolución acompañada del título de propiedad y demás documentación necesaria;
- II. Ordenar su incorporación al Catastro; y
- III. Notificar al promovente, a quien se otorgará la copia debidamente certificada de la resolución y de la boleta registral correspondiente.

Artículos Transitorios

Primero. Publíquese el presente ordenamiento en la Gaceta Municipal de Mérida.

Segundo. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal de Mérida

Tercero. Las vialidades y áreas de cesión para destinos de los asentamientos ya regularizados por el Ayuntamiento, respecto de los cuales se carezca de documentos que acrediten la titularidad del municipio, la Comisión, previo acuerdo de Ayuntamiento, procederá a integrar el inventario correspondiente para ser incorporados al dominio público mediante la titulación a favor del municipio.